

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE DIVADELNÁ FAKULTA

**BÁBKOVÉ DIVADLO PRE DOSPELÉHO DIVÁKA A MLÁDEŽ
VO VYBRANÝCH INSCENÁCIACH**

REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU

Bakalárska práca

2024

Roman Gažo

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE DIVADELNÁ FAKULTA

**BÁBKOVÉ DIVADLO PRE DOSPELÉHO DIVÁKA A MLÁDEŽ VO
VYBRANÝCH INSCENÁCIACH**

REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU

Bakalárska práca

Študijný odbor:	Umenie
Študijný program:	Divadelné umenie
Študijný plán:	Bábkoherectvo
Školiace pracovisko:	Katedra bábkarskej tvorby
Vedúci záverečnej práce:	Mgr. art. Kamil Kollárik

Bratislava, 2024

Roman Gažo

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne prehlasujem, že bakalársku prácu som vypracoval samostatne s použitím uvedenej literatúry a na základe konzultácií a odborných rád môjho školiteľa.

.....

vlastnoručný podpis študenta

POĎAKOVANIE

Ďakujem môjmu školiteľovi Mgr. art. Kamilovi Kollárikovi za jeho čas, konštruktívne pripomienky, ochotu, pomoc a rady pri písaní bakalárskej práce. Ďakujem docentke Mgr.art. Mgr. Barbore Krajč Zamiškovej, ArtD. za podporu, pekné slovo a hlavne za prizvanie do inscenácií *Violka Fialka a Móric Modrý* a *Dokonalé dieťa*, čím mi vytvorila príležitosti a možnosti dokončiť si bakalárske štúdium na Katedre bábkarskej tvorby. Rovnako ďakujem profesorky Ide Hledíkovej, PhD. za každú pomoc počas štúdia, za jej ľudský starostlivý prístup a poskytnuté užitočné rady. Ďakujem Mgr. art. Adriane Totikovej za jej motiváciu a odpovede na moje otázky a vôľu kedykoľvek pomôcť. Ďakujem mojim rodičom Mgr. Emílii Gažovej a Ing. Romanovi Gažovi za ich podporu a dôveru. Ďakujem mojej sestre Hane Gažovej za súrodeneckú motiváciu a podporu. Ďakujem Adriane Moravčíkovej za to, že pri mne stála v tých najťažších chvíľach. Ďakujem Vande Alberty za jej rady a každodennú pomoc. Ďakujem Johanne Marie Gierdal a Veronike Trokšiarovej za ich ochotu zodpovedať moje otázky ohľadom ich tvorby. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli počas štúdia alebo pri písaní bakalárskej práce. V neposlednom rade ďakujem všetkým mojim blízkym, rodine a priateľom, ktorí pri mne stoja.

ABSTRAKT

GAŽO, Roman: *Bábkové divadlo pre dospelého diváka a mládež vo vybraných inscenáciách a reflexia umeleckého výkonu*. [Bakalárska práca] – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Divadelná fakulta; Katedra bábkarskej tvorby. – Vedúci: Mgr. art. Kamil Kollárik. Bratislava: VŠMU, 2024, 71 s.

V prvej časti svojej bakalárskej práce sa budem venovať dvom súčasným divadelným zoskupeniam, ktoré v poslednej dobe prispeli viacerými bábkovými inscenáciami v kategórii dospelého diváka a mládeže na Slovensku.

Zameriam sa na mnou vybrané inscenácie, a to konkrétne na inscenáciu *Lesom* z repertoáru Divadla Š.E.M a na inscenáciu *Sen o pralese* od divadelného zoskupenia Korene&Kosti. Ako prvú inscenáciu spracovávam inscenáciu *Lesom*, ktorá tvorí aktuálny repertoár Divadla Š.E.M. a zároveň popisujem poetiku tohto divadla.

Ako druhú inscenáciu spracovávam inscenáciu *Sen o pralese*, ktorá bola vytvorená na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU, neskôr bol tento titul odkúpený a spracovaný novovytvoreným divadelným zoskupením Korene&Kosti.

V poslednej časti mojej bakalárskej práce sa budem venovať reflexii umeleckého výkonu v inscenácii určenej pre detského diváka s názvom: *Violka Fialka a Móric Modrý*.

Kľúčové slová: Bábkové divadlo, bábkové divadlo pre dospelého diváka a mládež, *Lesom*, *Sen o pralese*, Divadlo Š.E.M, strach, *Violka Fialka a Modrý Móric*

ABSTRACT

GAŽO, Roman: Puppet theater for adults and youth in selected productions and reflection of the artistic performance. [Bachelor thesis] – Academy of performing arts. Theater faculty; Department of puppetry.– Guiding: Mgr. art. Kamil Kollárik. Bratislava: VŠMU, 2024, 71 s.

In the first part of my bachelor's thesis, I will focus on two contemporary theater groups that have recently contributed several puppet performances in the category of adult audiences and youth in Slovakia.

I will focus on their artworks selected by me, namely the performance *Lesom* from Divadlo Š.E.M and performance *Sen o pralese* from Korene&Kosti, theater group.

Firstly I bring closer to you specifics on performance *Lesom*, which forms the current repertoire of Divadlo Š.E.M., and at the same time I describe the poetics of this theater.

As a second production, I am processing the performance *Sen o pralese*, which was created at the Department of Puppetry at VŠMU, later this title was purchased and processed by the newly created theater group Korene&Kosti.

In the last part of my bachelor's thesis, I will focus on the reflection of the artistic performance in a production intended for children's audiences called: *Violka Fialka and Móric Modrý*.

Keywords: Puppet theatre, puppet theater for adults and youth, *Lesom*, *Sen o pralese*, Divadlo Š.E.M, fear, *Violka Fialka a Móric Modrý*

OBSAH

ÚVOD	9
1 JE BÁBKOVÉ DIVADLO AJ PRE DOSPELÝCH ?	11
2 BÁBKOVÉ DIVADLO PRE DOSPELÝCH V 21. STOROČÍ NA SLOVENSKU	13
3 LESOM	14
3.1 Úvod	14
3.2 Poetika Divadla Š.E.M.	15
3.3 Prvá platforma: javiskové tvary	16
3.4 Druhá platforma: Putovné inscenácie.....	16
3.5 Tretia platforma: Pouličné estrády	16
3.6 Koncept La Familia	17
3.7 Koncept estrády Morkadella	17
3.8 Režijný a dramaturgický zámer inscenácie <i>Lesom</i>	18
3.9 Bábky a výtvarná stránka scénografie.....	22
3.10 Režisérka Veronika Trokšiarová.....	23
3.11 Čo je strach?	24
3.12 Prečo sa o strachu rozprávať?	25
4 SEN O PRALESE.....	26
4.1 Úvod	26
4.2 Poetika Korene&Kosti	29
4.3 Kto je Bambi	29
1.1 Dramaturgia a réžia inscenácie <i>Sen o pralese</i>	30
1.2 Bábky a scénografia	30
1.3 Zvuk a hudba v inscenácii	32
1.4 Záver.....	32
2 REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU	33
2.1 Textová zložka.....	33
2.2 Výtvarná zložka.....	37
2.3 Hudobná zložka.....	39
2.4 Pohybová zložka.....	39
2.5 Režijná zložka	40
2.6 Bábkoherecká zložka.....	43

ZÁVER.....	44
POUŽITÁ LITERATÚRA.....	45
INTERNETOVÉ ZDROJE.....	46
PRÍLOHY	47

ÚVOD

Každý, kto sa dnes nejakým spôsobom zaujíma o divadlo ako také, súhlasí s tvrdením, že na svete neexistuje typ umenia, ktoré znáša, pracuje a prijíma toľko odvetví umenia ako práve divadlo. Rovnako a azda ešte menej konkrétne by sme mohli hovoriť o bábkovom divadle. Bábkové divadlo je podľa môjho názoru nekonečný vesmír možností. Rozhodol som sa teda, že téma mojej bakalárskej práce bude objasňovanie faktu, že tento „bábkový vesmír“ sa dokáže osloviť každého z nás. Bez ohľadu na vek. Vyslovene ma trápí a zároveň veľmi motivuje „nálepka“, ktorú si so sebou bábkové divadlo už roky nesie. Vraj: „Bábkové divadlo je určené len pre detského diváka.“

Úpenlivo vyzývam každého, kto sa stotožňuje s týmto tvrdením alebo jeho obmenou, aby si otvoril akýkoľvek internetový prehliadač a zakúpil si lístok na akúkoľvek bábkovú inscenáciu pre mládež či dospelého diváka. Všetci, ktorí tak spravíte, spomeniete si na moje slová, keď budete po predstavení z priestorov odchádzať s nezabudnuteľným zážitkom a pocitom urobiť tak znova.

Bábkové divadlo má dnes absolútny predpoklad stať sa novodobým populárno-spoločenským fenoménom. V žiadnom inom type divadla nevieme tak dobre reflektovať rýchly svet zmeny a nechať ho vyniknúť. Svet je dnes oveľa menej všedný ako kedysi. Nevšednosť patrí k bábkovému divadlu, a preto predpokladám, že nevšedný svet si v blízkej budúcnosti bábkové divadlo obľúbi, ak sa tak už náhodou aj nestalo.

Moja primárna motivácia pri tvorení tejto práce vznikla práve z dôvodu priblíženia tejto problematiky. Povedať svetu, že je pripravený naplno spoznať bábkové divadlo, posnažiť sa aj touto prácou rušiť konvenčné názory o bábkovom divadle. Vivat bábkové divadlo ! Vivat bábka ! Vivat umenie ! Vivat vivat vivat !

V prvých kapitolách sa bližšie venujem tejto problematike preto, lebo chcem zanechať odkaz všetkým „dospelákom“, ktorí si o bábkovom divadle „mýlia“ svoje. Tento môj odkaz podporujem dôkazmi slovenských bábkových divadiel a divadelných zoskupení, ktoré sa dlhoročne snažia prinášať správu o tom, že bábkové umenie je slobodné a je tu pre všetkých.

Prvá polovica hlavnej časti mojej bakalárskej práce tvorí spracovanie poetiky a mnou vybranej inscenácie začínajúceho nezávislého divadelného zoskupenia Divadla Š.E.M. Na začiatku prvej kapitoly rozoberiem ich poetiku, ktorá sa v mnohom líši od iných bábkových divadiel, ale v mnohom sú si rovnaké či podobné.

Postupne sa presuniem ku konkrétnej inscenácii, ktorá na mňa ľudsky aj umelecky mimoriadne zapôsobila. Je to inscenácia Divadla Š.E.M: *Lesom*. Následne túto inscenáciu podrobne rozoberiem. Zamýšľam sa nad podprahovými témami ľudových príbehov, z ktorých sa mnohé dodnes rozprávajú deťom ako rozprávky na “dobrú noc“.

Druhá polovica jadra mojej bakalárskej práce sa venuje inscenácii *Sen o pralese*, ktorú režírovala Mgr.art.Johanna Mária Gierdal a scénicky pripravila Mgr.art.Michaela Zajačková. Zdôvodňujem môj výber tejto inscenácie, prepájam ho s témou mojej bakalárskej práce a s témami, s ktorými sa v inscenácii *Sen o pralese* stretávame.

V druhej časti bakalárskej práce sa nachádza moja reflexia umeleckého výkonu inscenácie *Violka Fialka a Móric Modrý*, ktorej adresátom je detský divák (3+). Popíšem konkrétne zložky inscenačného tvaru, ktorými sú textová, výtvarná, hudobná, pohybová, režijná a bábkoherecká.

1 JE BÁBKOVÉ DIVADLO AJ PRE DOSPELÝCH ?

Podľa môjho názoru, je všeobecná mienka o bábkovom divadle taká, že je určené len pre deti, čo však neodráža celú históriu tohto umenia.

Profesorka Ida Hledíková vo svojej štúdií v Dejinách slovenskej dramatiky bábkového divadla zdôraznila, že bábkové divadlo nebolo v minulosti zamerané výlučne na deti. Skôr naopak, predstavenia boli často určené pre dospelých: „*Hrali európsky, tzv. barokový repertoár pre dospelých, pričom v období, ktoré opisujeme, v 19. storočí, pribudli doň hry z obdobia romantizmu, najmä lúpežnícke hry a romantické rytierske hry, ktoré v zjednodušených, redukovaných verziách svojou podstatou dobre zapadli do tradičného repertoára. Inou záležitosťou boli činoherné realistické hry, ktoré tvoria zvláštnu kapitolu v dramaturgickej ponuke ľudových bábkarov, a ktoré sa začali dostávať do ich repertoáru na prelome 19. a 20. storočia.*“¹

Pre kočovné divadelné skupiny v strednej Európe bolo charakteristické marionetové divadlo, no tieto skupiny nehrávali len s bábkami : „*Súčasťou marionetových predstavení boli vtedy aj neverbálne predvádzania panorám a fyzické, gymnastické alebo akrobatické vystúpenia*“²

Sprievodné programy týchto artistov boli často pretkané rozličnými atrakciami ako napríklad: chodci na chodúľoch, žongléri, akrobati. Repertoár kočovných skupín nebola len zábava pre deti, ale obsahoval najmä biblické hry, hry zo života svätých, mytologické hry, alžbetínsku dramatikú a neskôr sa pridali dve divadelné hry, alfa a omega bábkového sveta: *Faust* od Goetha a *Dom Juan ou le Festin de Pierre* od Moliéra . Tieto dve publikácie sa v 19. storočí hrali aj na Slovensku. Profesor Vladimír Predmerský vo svojej štúdií píše o českých kočovníkoch Koutskom a Dubskom a neskôr sa dostáva k prvému slovenskému kočovnému bábkarovi Jánovi Stražanovi. Všetci traja títo kočovníci mali vo svojich repertoároch úpravy hier : *Faust*, *Don Juan*, *Don Šajn*, *Knieža Maximilián*, *Jenovéfa* a.i.. Každý z autorov tvoril inscenácie podľa svojej poetiky, no z dostupných textov vieme tvrdiť, že tieto filozoficko-náročné texty asi ťažko oslovili detského diváka.

¹HLEDÍKOVÁ, Ida. Repertoár kočovných bábkarov. In *Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla*. Bratislava : Divadelný ústav, 2020. ISBN: 978- 80-8190-061-7, s. 61

²HLEDÍKOVÁ, Ida. Repertoár kočovných bábkarov. In *Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla*. Bratislava : Divadelný ústav, 2020. ISBN: 978- 80-8190-061-7, s. 62

V 20. storočí sa všeobecná koncepcia vnímania bábkového divadla mení. Primárnym divákom, tak ako aj dnes v 21. storočí sa stáva detský divák. Za tento vývoj do veľkej miery zodpovedá bývalý spoločenský režim, ktorý z bábkového divadla vytvoril náučno-didaktickú formu divadla pre deti a "po zmene režimu" bábkové divadlo v očiach širokej spoločnosti zostalo dodnes vnímané v tejto forme. Samozrejme, existujú dobové výnimky slávnych bábkových režisérov. Provokačné inscenácie ako napríklad *Kráľ Jeleňom* od tvorcov docenta Jozefa Mokoša a profesora Ľubomíra Vajdičku, no boli ojedinelé. Tieto historické fakty nám ukazujú, že bábkové divadlo oslovuje nielen deti, ale aj dospelých a vlastne každého, len nie každé spoločensko-politické nastavenie tomuto faktu prialo a bolo mu naklonené. Dnes je podľa mňa bábkové divadlo na ceste zviditeľňovania. Totalitný a aj súčasný politicko-spoločenský režim na Slovensku často pretŕha a pretŕhal kontinuitu hrania a vnímania bábkového divadla pre dospelých ako aj vývoj slovenskej kultúry ako takej. História nám ale jednoznačne ukazuje, že bábkové divadlo bolo a je umenie univerzálne.

Po troch rokoch bakalárskeho štúdia na Katedre bábkarskej tvorby, môžem pokojne zhodnotiť, že k podstate a šírke pojmu bábkové divadlo sa môže človek dopracovávať celý život. Je to nepolapiteľný vesmír možností, akými sa tvorca môže vydať a s čím sa môže stretnúť, ak sa teda v tomto vesmíre nikdy neprestane hľadať a hrať sa (*homo ludens*).

Určiť hranice samotného činoherného herectva je veľmi náročné, aj keď sa tejto úlohy veľmi úspešne ujímali mnohí priekopníci divadla (Stanislavskij, Grotovskij, Brecht, Didierot, Čechov, Donnellan, Craig,...) dodnes sa ale nikomu nepodarilo nájsť všeobímajúci manuál pre herectvo či umenie ako také.

Podobne, no zároveň veľmi odlišne sa približujeme k odpovedi aj u bábkového divadla. Možnosti tohto typu divadla, nie je možné zafinovať, pretože pôsobia nekonečne. Predpokladám, že oproti činohre sú v bábkovom divadle hranice divadla ešte širšie. V bábkovom divadle je najčastejšie používaný výrazový prostriedok zjednodušovanie/skratka – výber takých znakov pre tvar, ktoré v najpodstatnejších aspektoch odrazia esenciu reality /témy/myšlienky/nálady, ktorú sa autor/tvorca rozhodne zobrazovať.

A ako takéto vyjadrenie súvisí s témou bábkového divadla pre dnešnú mládež a dospelého diváka? Veľmi jasne, pretože spoločnosť, taká ako ju ja vnímam sa práve zameriava na znak, symboly, fragmentárnosť či vulgarizáciu umeleckých prostriedkov. Dnešný dospelý divák pri jeho chcenej či nechcenej problematike presýtenosti informáciami volí kratšiu cestu k jadrú myšlienky. Jednak momentálne dokážeme udržať pozornosť na oveľa kratší čas ako v minulosti a druhým faktorom je to, že sme naučení prepracovať sa k odpovediam do pár klikov na internete. A zjednodušujeme si cestu k informáciám. Zjednodušený život je našou každodennou súčasťou.

„Náš mozog je zaneprázdnenejší ako kedykoľvek predtým. Sme napadnutí faktami, pseudofaktami, džavotom a fámami, ktoré sa všetky tvária ako informácie. Snažiť sa zistiť, čo potrebujete vedieť a čo môžete ignorovať, je vyčerpávajúce. Zároveň všetci robíme viac. Pred tridsiatimi rokmi nám cestovné kancelárie robili rezervácie v leteckej a železničnej doprave, predavači nám pomáhali nájsť v obchodoch to, čo sme hľadali, a profesionálni pisári či sekretárky pomáhali zaneprázdneným ľuďom s korešpondenciou. Teraz väčšinu z týchto vecí robíme sami. Robíme prácu 10 rôznych ľudí, pričom sa stále snažíme držať krok s našimi životmi, našimi deťmi a rodičmi, našimi priateľmi, našimi kariérami, našimi záľubami a našimi obľúbenými televíznymi reláciami. Naše smartfóny sa stali zariadeniami pripomínajúcimi švajčiarsky armádny nôž, ktoré zahŕňajú slovník, kalkulačku, webový prehliadač, e-mail, Game Boy, kalendár schôdzok, hlasový záznamník, gitarovú ladičku, predpoveď počasia, GPS, textový reproduktor, výškový reproduktor.“³

Umenie je odrazom doby. Doba je zrýchlená a človek sa mení. Je nastavený na farebnosť a esenciu vyjadrovanej myšlienky. Môžeme teda povedať, že fenoménom v umení je to, čo momentálne najviac súznie s nastavením jednotlivca v spoločnosti. Bábkové divadlo v dnešnej dobe je toho príkladom.

V minulosti sa takáto dramatika, využívajúca tento typ výtvarných a výrazových prostriedkov hodnotila a do dnešných dní sa u širokej spoločnosti hodnotí ako nižšia poetika artefaktu, čo je pre mňa tvrdenie veľmi skostanatelé. Konštatujem, že dnešný dospelý divák je viac zapálený pre esencie, asociácie a výtvarnosť divadla oproti poetike klasických optík.

2 BÁBKOVÉ DIVADLO PRE DOSPELÝCH V 21. STOROČÍ NA SLOVENSKU

Bábkové divadlo pre dospelých v 21. storočí na Slovensku. V roku 2024 môžeme o Slovensku povedať, že tu aktívne funguje bábková scéna, ktorá svoje poetiky inscenácii okrem iného venuje aj dospelému divákovi či mládeži od 15+. Jedným takýmto populárnym projektom na Slovensku je Dezorzovo lútkové divadlo, ktoré v roku 2024 oslávilo 20 rokov od svojho vzniku. Dezorzovo lútkové divadlo definovalo svoju poetiku ako bábkové divadlo, ktoré tvorí výhradne pre dospelého diváka. Toto divadlo je profesijnálne zoskupenie a medzi bábkarimi je najznámejším príkladom bábkového divadla tohto typu. Vo svojich stanovách uvádzajú : „Dezorzovo lútkové divadlo, jediné bábkové divadlo pre dospelého diváka.“⁴

³J LEVITIN, Daniel J Levitin. *Why the modern world is bad for your brain* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.theguardian.com/science/2015/jan/18/modern-world-bad-for-brain-daniel-j-levitin-organized-mind-information-overload>

⁴DZADÍKOVÁ, LENKA: DEZORZOVO LÚTKOVÉ DIVADLO – TRADIČNÍ KOČOVNÍ PUNKERI. 2015. *Loutkar* [online]. [cit. 2024-4-26]. Dostupné na internete: <http://www.loutkar.eu/index.php?h&id=2015086>

K ich najvýznamnejším inscenáciám podľa môjho názoru patria: *Kráľ Ubu, Perún, hrom bezbožných, Ján Ošík a Pomstiteľ s fujaru, Dr. Johannes Faust, Desperanduľa, strašlivá dcéra či spravodlivá zpláta pýchy i márnivej nádharnosti* či posledné predstavenie pre dospelého diváka : *Dukla, údolie smrti*.

Ďalším profesionálnym fungujúcim bábkovým divadelným zoskupením je Bábkové divadlo na rázcestí. Vzniklo v roku 1960 v Banskej Bystrici. Momentálne je ich repertoár rozdelený na dve hlavné tepny. Repertoár pre deti a pre dospelých. Tieto dve zoskupenia vnímam ako najvýraznejšie divadelné zoskupenia na Slovensku, ktoré bábkovo tvoria pre mládež a dospelého diváka. Okrem týchto dvoch je tu samozrejme ešte mnoho iných, ako napríklad: Odivo, Ticho&spol., Med a prach, Divadlo Š.E.M, Korene&Kosti, Teatro Tatro, a.i.. Všetky tieto zoskupenia majú alebo mali v repertoároch bábkové inscenácie určené pre vyššiu vekovú hranicu. Všeobecne a celospoločensky vnímam, že bábková scéna pre dospelého diváka na Slovensku v roku 2024 je živá no ostáva naďalej do istej miery neobjavená.

3 LESOM

3.1 Úvod

Autorská bábková imerzná inscenácia s prvkami hororu od zoskupenia Divadla Š.E.M nesie názov *Lesom*. Vybral som si ju pre to, že sa veľmi približovala poetike, ktorú by som v budúcnosti chcel skúmať v rámci bábkového umenia aj v rámci štúdia o divadle.

Na tejto inscenácii ma zaujala netradičná performatívna imerzná forma, kedy sa zásadne ruší hranica medzi divákom a performerom a divák sa môže pohybovať po priestore. Performeri počas celej inscenácie vedú divákov po priestore a spoločne putujú. Performeri využívajú na hranie celý priestor divadla: javisko, priestor za javiskom, hľadisko, schody na pódium a pod..

Inscenácia *Lesom* je výnimočná v tom, že ju tvorcovia vedia prispôsobiť priestoru, v ktorom ju hrajú. Počas doposiaľ odohraných repríz autori inscenáciu *Lesom* odohrali v rôznych priestoroch ako napríklad v priestoroch opustenej električky 3T – kultúrny prostriedok.

Som fanúšikom hororu ako žánru a vždy ma zaujímal, či by sa dal prepojiť tento žánr s divadlom a vytvorilo by to rovnaký efekt, ako pri sledovaní hororového filmu. Inscenáciu *Lesom* som divácky videl v dvoch priestoroch a v oboch vo mne vyvolal podobné a uveriteľné pocity prežívania ako kvalitný filmový horor. Dôvodom tohto zážitku bolo, že jednotlivé priestory, kde sme sa ako diváci nachádzali, boli často stiesnené a museli sme sa na seba vyslovene natlačiť, čo vytváralo zvláštny pocit fyzického no zároveň psychického tlaku. Ďalej tieto pocity podporovala

práca s tmou alebo čiastočným zatmením priestoru, so zvukom, s nadrozmernou bábkou, s parostrojom a.i.. Výkony performerov ma dokázali dostať do iluzívneho sveta a pár desiatok minút v ňom bez prerušenia zotrvať. Počas celého štúdia mi táto inscenácia ostala zapísaná v hlave ako mimoriadny počín bábkového divadla a posunula moje predstavy o bábkovom divadle, a preto som sa rozhodol o nej písať.

3.2 Poetika Divadla Š.E.M.

„Divadlo Š.E.M. je divadelné zoskupenie, pozostávajúce z absolventov katedry bábkarskej tvorby a divadelného manažmentu Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Naším cieľom je približovať súčasné formy bábkového, fyzického, výtvarného a imerzného divadla detskému aj dospelému divákovi.

Divadlo Š.E.M. funguje na troch platformách. Prvou platformou je pouličná bábková estráda. Jedným z projektov tejto platformy je La Familia. V druhej platforme sa Š.E.M. venuje divadelným projektom a javiskovým formám určeným detskému aj dospelému divákovi.“⁵

Divadlo Š.E.M. sa zaoberá bábkovým divadlom pre všetkých „malých aj veľkých“. Divadlo Š.E.M. tvorí výtvarné divadlo pre ľudí všetkých kategórií, nemá žiadne ohraničenia. Idea tohto zoskupenia sa začala rodiť na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU, kde členovia divadla nadobudli medzi sebou silné priateľské puto, ktoré trvá dodnes.

Režisérka Veronika Trokšiarová so scénografkou Michaelou Zajačkovou bábkohercami; Michaelou Dzámkovou, René Sorádom a Ľubošom Janákom založili Divadlo Š.E.M. Zoskupenie funguje už 5 rokov. Aktuálne Divadlo Š.E.M. tímovo obohatili čerstvé absolventky Katedry bábkarskej tvorby na VŠMU, dve bábkoherečky: Patrícia Stevelová a Alžbeta Palanová.

Pri spoločnom rozhovore s mi Veronika Trokšiarová, režisérka Divadla Š.E.M., o ich poetike divadla povedala nasledovné: „Čo sa poetiky týka, kamarátske vzťahy sú základ! Hľadáme absurdnosti každodenného života. Baví nás temná poetika. Pozeráme sa na veci okolo nás s nadhľadom. Spája nás autenticosť. Veľmi radi experimentujeme s formami. Divadlo Š.E.M. funguje na troch platformách.“

⁵ Divadlo Š.E.M. 2024. *Bábkové divadlo pre deti aj dospelých Divadlo Š.E.M* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/>

3.3 Prvá platforma: javiskové tvary

Javiskové tvary Divadla Š.E.M. pracujú primárne s profesionálnym divadelným priestorom. Tieto inscenácie sa nedajú odohrať bez divadelných špecifikácií ako sú napríklad: javiskové osvetlenie, zvuková aparátúra a.i.. Z platformy javiskových tvarov má Divadlo Š.E.M aktuálne tri živé inscenácie: *Palculienka* a *Lesom* a ich najnovší projekt z roku 2024 *Inferno*.

3.4 Druhá platforma: Putovné inscenácie

Druhou platformou záujmu Divadla Š.E.M sú práve putovné inscenácie. Tieto inscenácie si podľa rozhovoru s režisérkou Veronikou Trokšiarovou a performerkou Michaelou Dzámkovou nutne nevyžadujú divadelný priestor. Sú to väčšinou scénograficky skladné inscenácie, ktoré nie sú viazané na divadelný priestor, a teda môžu za svojim divákom prísť kamkoľvek napr. kultúrny dom, festival, škola a pod., preto sa kolektív Divadla Š.E.M rozhodol zaradiť do svojho repertoáru túto platformu. Aktuálne putovné inscenácie z platformy putovných inscenácií Divadla Š.E.M sú: *Vlčie oko*, *TRI TVORY: ELIŠKA a svet hore nohami*.

3.5 Tretia platforma: Pouličné estrády

Podľa môjho názoru najzaujímavejšou platformou Divadla Š.E.M. je práve platforma pouličných estrád. Na stránke divadla môžeme nájsť o tejto platforme nasledovné : „*Pouličné estrády Divadla Š.E.M. sú bizarné interaktívne pouličné bábkové produkcie pre širokú verejnosť, ktoré môžu byť sprievodným programom na vašom podujatí. Sú inšpirované tradičnými kočovníkmi, komediantmi, bábkarmi, špecifické absurdným humorom a interakciou s návštevníkmi podujatia.*“⁶

Pouličné estrády na slovenskej divadelnej scéne sú pre mňa „dierou“ na súčasnej bábkovej scéne. Nesú v sebe veľkú dávku odvahy a prenikavú lásku k divadlu. Osobne som sa stal ich veľkým fanúšikom po tom, ako mi pripomenuli, že divadlo ako také má svoje hranice vždy rozširovať.

Pouličné estrády sa podľa môjho predpokladu najväčšmi prikláňajú k slobodomyselnosti bábkového divadla. Na Slovensku momentálne nepoznám aktívnu divadelnú skupinu, ktorá by sa sústredila na všetky tri spomenuté platformy zároveň, a preto je pre mňa Divadlo Š.E.M veľkým unikátom.

⁶ Divadlo Š.E.M. 2024. *Bábkové divadlo pre deti aj dospelých Divadlo Š.E.M* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/>

Režisérka Veronika Trokšiarová v rozhovore so mnou potvrdila, že ich prvý počin v rámci samostatného Divadla Š.E.M. bola práve pouličná estráda.

Samozrejme na Slovensku nájdeme viacerých umelcov, ktorí pracujú s podobnými performatívnymi „kúskami“, ako napríklad chodenie na chodúľoch alebo žonglérstvo či klauniáda a iné formy pouličných performácií.

Počas môjho štúdia som sa zatiaľ na Slovensku stretol s pouličnými estrádami v pravom slova zmysle len párkrát, a vždy išlo o jedinečný zážitok. Najčastejšie som sa s pouličnou estrádou stretol na podujatiach či verejných festivaloch či už divadelných alebo iných.

Pouličné estrády Divadla Š.E.M zahŕňajú dodnes aktívne dva projekty, a to estráda *La Familia*, čo bolo debutovým počínom mimo VŠMU a estráda *Morkadella*, projekt z roku 2023, ktorý bol súčasťou viacerých festivalov ako napríklad Kremnické Gagy 2023 a.i..

3.6 Koncept La Familia

„La Familia je rodina svojských kočovných zabávačov .Ponúka netradičnú pouličnú zábavu pre širokú verejnosť. Ich funkcia spočíva v sprievodnom programe pre rôzne podujatia, festivaly. Pracuje s absurdným humorom, ilúziou, mystičnom a kombinuje tradičné aj súčasné bábkarské techniky. Produkcia je vhodná pre deti aj pre dospelého diváka. Rodina funguje na báze vstupov. Počas vstupu sa jednotliví členovia La Famílie pohybujú medzi návštevníkmi a vytvárajú sprievodný program – improvizácia s ľuďmi - foteenie sa s ľuďmi, veštenie, zabávanie ľudí a pod. Súčasťou vstupov sú tri-štyri krátke estrády (intro, predstavovacia choreografia, hľístia show, alebo krátke príbeh: O malej striebornej guli).“⁷

3.7 Koncept estrády Morkadella

„Pouličná krotiteľská show, kde nič nie je tak, ako má. Morkadella je špeciálne vyšľachtený druh vtáka, ktorý náš strýko Ferdinando z La Famílie našiel na púštnej pustine v Gobi. Jej genetiku ovplyvnili také vtáčie legendy ako sú morka, holub, pštros, kačka, hus, sliepka, prepelička, emu, bažant, tetrov, plameniak, vták Dodo, labuť, sýkorka a určite aj iné. Morkadella má špeciálnu schopnosť. Počas dňa jej slnko a ľudia dodajú takú energiu, že v noci, keď je tma, Morkadella žiari šťastím. Doslova žiari. Morkadella je krdeľ (MorkaDella, TulaMorka,

⁷ Divadlo Š.E.M. 2024. *Bábkové divadlo pre deti aj dospelých Divadlo Š.E.M* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/>

*FataMorkána) špeciálne vyšľachtených moriek. Ponúka netradičnú pouličnú zábavu pre širokú verejnosť v dennej aj nočnej verzii.*⁸

3.8 Režijný a dramaturgický zámer inscenácie *Lesom*

Dátum prvej premiéry inscenácie bol 7.9.2021. Inscenácia má dĺžku 50 minút. Do dnešného dňa malo *Lesom* 15 repríz. Tým, že je inscenácia *Lesom* tvorená imerznou formou, prispôsobuje sa priestoru, v ktorom sa hrá. Z vlastnej skúsenosti som zažil túto inscenáciu v dvoch priestoroch, oboch divadelných. Tvorcovia napriek tomu, že mali málo repríz, už stihli inscenáciu zahrať v priestoroch pivnice, električky, v 300 miestnej divadelnej sále kultúrneho domu, v priestoroch bývalej školy atď.. Inscenácia je kapacitne tvorená na maximálny počet 50 divákov. Režisérka Veronika Trokšiarová v našom rozhovore vyjadrila, že celok inscenácie ostáva vždy rovnaký, no mení sa kľúč pre daný priestor. Inscenácia je ohraničená vekovou hranicou 15 rokov.

Základné informácie o inscenácii *Lesom* :

Námet a texty: kolektív

Scéna, bábk a kostýmy: Michaela Zajačková, Michaela Urbanová

Hudba: Júlia Šimková

Grafika: Michaela Zajačková

Produkcia: Andrea Puchalíková

Réžia a dramaturgia: Veronika Trokšiarová

Účinkujú: Michaela Džamková, Ľuboš Janák, René Sorád

Námet na inscenáciu *Lesom* vznikol na chate pri lese, kde sa stretli po absolvovaní magisterského ročníka na Katedre bábkarskej tvorby Vysoké školy múzických umení.

S námetom vytvoriť inscenáciu s prvkami hororu prišiel člen divadla bábkoherec René Sorád. Režisérka V. Trokšiarová a výtvarníčka Michaela Zajačková podporili tento nápad a pre vizuálnu stránku inscenácie sa inšpirovali hororovým komiksom od autorky Emily Carroll. Inscenáciu sa Divadlo Š.E.M rozhodlo robiť ako autorský projekt. Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a konal sa v spolupráci s Kultúrnym domom Dúbravka., kde sa konala premiéra inscenácie.

⁸ Divadlo Š.E.M. 2024. *Bábkové divadlo pre deti aj dospelých Divadlo Š.E.M* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/>

„Emily Carroll je spisovateľkou a umelkyňou mnohých ocenených komiksov, online aj tlačенých. Jej debutová zbierka hororových komiksov *Through the Woods* získala v roku 2015 Eisnerovu cenu aj Britskú cenu fantasy. Medzi nedávne práce patria *Host' do domu*, *Keď som prišiel na hrad* a grafická adaptácia románu *Laurie R. King Anderson Speak*. Známa je aj vďaka krátkym komiksom, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke.“⁹

Pri tvorení textovej zložky autori čerpali z príbehov, napríklad z ľudových príbehov zozbieraných Pavlom Dobšinským. Dobšinského rozprávky nemajú počiatočných autorov, podávali sa ľudovou slovesnosťou a v pôvodnom znení nemohli byť určené ako rozprávky pre deti.

„Príbehy pre dospelých spolu aj rozprávka nebola pôvodne žánrom určeným na pobavenie či uspanie faganov. Dobšinského texty nikdy neboli písané pre deti, boli určené celej komunite. Sú v podstate symbolickým vyjadrením predstáv o boji dobra a zla, za ktorým sa skrývajú každodenné skúsenosti i predstavy o duchovnom svete,“ vysvetľuje Timotea Vráblová, ktorá sa na Ústave slovenskej literatúry SAV venuje práve dejinám našej staršej literatúry. Psychológovia vidia v rozprávkach ukryté archetypy, životné modely správania príslušnej komunity. „Napriek krutosti sú pre dieťa prospešné, lebo cez ne sa v ňom buduje schopnosť prežiť,“ myslí si Vráblová. Výhodou rozprávok je totiž to, že sú v nich pevne stanovené hranice dobra a zla a zlo je riadne potrestané. Aj etnologička Hana Hlôšková v rozhovore pre SME potvrdila, že rozprávky v pôvodnom prostredí počúvali hlavne dospelí. Svedčí o tom podľa nej fakt, že vydania Dobšinského rozprávok pre detského prijímateľa museli byť upravené a zjednodušené.“¹⁰

Bolo zvykom, že si ich ľudia rozprávali pri ohni ako strašidelné príbehy. Inscenácia poukazuje na pôvodnú krutosť týchto príbehov, ktorá tlie pod povrchom dnešných detských rozprávok. Inscenácia sa inšpiruje príbehom o Ľudožrútovi, o Jankovi a Marienke, o Mačičke atď..

⁹LINNAN LITERARY MANAGEMENT LLC. 2023. LINNAN LITERARY MANAGEMENT LLC [online]. [cit. 2024-2-10]. Dostupné na internete: <https://linnanliterary.com/emily-carroll>

¹⁰ULIČIANSKA, Zuzana. *Vzal hlavu a gamby z úst odrezal. Dobšinského rozprávky nevhodné pre deti Čítajte viac: <https://kultura.sme.sk/c/6751190/vzal-hlavu-a-gamby-z-ust-odrezal-dobsinskeho-rozpravky-nevhodne-pre-deti.html>* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/6751190/vzal-hlavu-a-gamby-z-ust-odrezal-dobsinskeho-rozpravky-nevhodne-pre-deti.html>

Teraz prejdeme k vnútornému opisu inscenácie *Lesom*. Ku kráčajúcim divákovi, ktorí vstupujú do tmy, sa prihovori hlas z reproduktora, v podaní Reného Soráda :

„Strach sa vie zosobniť. Vie vzniknúť a vyliezať z miesta. My ho voláme Fobos. Fobos je tu od detstva. Naučili sme sa ho vidieť v rozprávkach, v príbehoch vo vyhrážkach. Fobos sa nachádza v tvári človeka, ktorý sa na teba pozerá príliš dlho. Fobos je v očiach priateľa, ktorého nespoznávaš, Fobos sa nachádza v zrkadlách, keď v nich nevidíme samých seba, Fobos sedí nepochopený v špinavých šatách bezdomovcov aj v oblekoch všetko-chápajúcich nedotknuteľných. Ak tvrdíš, že si Foba nevidel alebo nevidel, tak ho hlboko popieraš, a niekedy ho popieraš do takej hĺbky, že keď sa vyderie na povrch, budeš musieť ísť za ním do lesa.“

(citované z inscenácie, úvodný monológ inscenácie *Lesom*)

Po doznení týchto slov prichádzajú z tmy dvaja performer, ktorí v rukách nesú prenosné lampy v tvare „svetelných kvapiek“ a dovedú divákov k provizórnemu ohňu, ktorý predstavuje lampa, cez ktorú je prehodená látka. Lampy majú v inscenácii viacero funkcií. Sú symbolom svetla v tme a zároveň sa presúvajú spolu s divákmi a vytvárajú pomyselnú svetelnú hranicu, podľa ktorej sa divák môže riadiť, aby ostal v centre diania.

Okrem spomínaného ohňa začiatok inscenácie dopĺňa atmosferická hudba, ktorú tvorí zmes zvukov ako napríklad ambientné zvuky dunivého vetra. Na diváka pôsobí pochmúrna, temná, tenzná atmosféra. Do polkruhu, ktorý vytvárajú diváci stojaci okolo pomyselného ohňa, prichádzajú traja performer, ktorí cez trhavý pohyb, beh a hlas vyplňujú priestor. Spôsoby pohybového prevedenia asociujú spolu s hudbou nočné mory (odvímal som istú snovosť). Potom sa atmosféra nárazovo upokojí. Performer odíde z priestoru. Počujeme len zvuky praskajúceho dreva a zvuky hmyzu.

Počujeme prvý list Fobovi - list napísaný každým z performerov, na tému ich osobného Foba – ich osobného strachu. Počas toho, ako znie tento list a my počujeme jeho obsah nás divákov performer presúvajú ďalej po priestore. Tu sa diváci zídu okolo „zakrvavených“ bielych košiel a šiat, ktoré performer do seba zviažu a vznikne tak súvislá reťaz horných dielov oblečenia, ktoré sú v strede spojené výrazne zakrvavenými ženskými bielymi šatami s dlhou sukňou. Performerka postupne prebehne od jedného kusu oblečenia k druhému a gradačne zrýchľuje. Nakoniec etudy si na seba navlečie spomínané šaty do pol tela - vznikne tak obrovská hororová bábka, vytvorená s „reťaze“ zakrvaveného oblečenia. Túto bábku som si pre seba pomenoval „Biela pani“.

Následne sa mení priestor a presúvame sa k bábke Ľudojeda, ktorá predošlú bábku tvorenú z reťaze oblečenia postupne požíera. Keď skončí, postaví sa a vytvára dojem že ide pokračovať s rovnakým úkonom aj s divákmi. Preruší ho prerformerka, ktorá k nemu pristupuje a vzniká etuda, ktorú by som nazval ako „obťažovanie ženy“. Ku koncu etudy mu performerka odtrhne hlavu. Telo bábky ešte zahrá a performer s ňou padá na zem. Performer zapájajú divákov a spoločne si hádzu hlavu bábky Ľudojeda – prvok imerzného divadla.

Etuda *Janko a Marienka*: Objaví sa tu prvý a jediný slovný dialóg cez bábky manekýnov Janka a Marienky, ktorého text je inšpirovaný rovnomennou rozprávkou od zberateľa Pavla Dobšinského a dotvorený autorským textom, ktorý je obohatený o čierny humor.

Etuda *Pani Mačička*: Pracuje sa tu s prvkami tieňohry a monológom performerky (list Fobovi). Neskôr sa pozornosť prenesie na totemovú bábku kostry mačky, ktorá sa tieňovo odráža na stene. Na konci etudy sa postava mačky zhmotní do čierneho kožuchu cez iného performeru, ktorý bije bičom po kožuchu, pod ktorým sú artificieálne vnútornosti. Performerka sa zvinie do kľbka a objíma vnútornosti, ktoré sú súčasťou čierneho kožucha. Popri tom ďalej hovorí svoj monológ (list Fobovi/ list svojmu strachu). V monológu vieme zachytiť známky partnerskej nevraživosti. Odvniel som tu štokholmský syndróm.

Etuda kamene v bruchu- Monológ Fobovi pokračuje. A vnútornosti v kožuchu sa vymenia za kamene v kožuchu, čo jasne asocjuje rozprávku *Červená čiapočka*, kde na konci dali vlkovi do brucha kamene a hodili ho do studne.

V závere inscenácie sa všetci ocitnú v kruhu v priestore, kde inscenácia začínala. Performeri dovedú divákov na miesto, kde bolo predtým situované „ohnisko“. Svetelný reflektor bodovo upriami pozornosť divákov na toto miesto. Pustí sa ambientná hudba a parostroj. Pár centimetrov od divákov sa objaví obrovská trojdielna bábka vlka.

„Začali sme skúmať ten naše strachy a začali sme skúmať ten pôvod strachu. Dobšinského pôvodné rozprávky- boli to pôvodne horory, ktoré si ľudia rozprávali pri ohni ako príbehy.“

(citované z rozhovoru po inscenácii *Lesom*)

K listom Fobovi - inscenácia *Lesom* je autorská, po inšpirácii ľudových príbehov prišiel počas skúškového procesu nápad, aby tvorcovia zhmotnili svoje strachy v liste, ktorý pošlú mýtickej postave Fobos (stelesnenie strachu v mytológii). Tieto listy sa ukázali ako veľmi funkčné, a preto ich režijno-dramaturgicky napasovali pomedzi výstupy inšpirované ľudovými príbehmi.

„Inscenácia Lesom vychádza z osobných skúseností prežívania strachu jej tvorcov a tvorkyň. Je sondou do súkromného (temného) lesa, v ktorom sa každý aspoň raz stretol s Fobom. (bytosť z gréckej mytológie , ktorá zosobňovala strach v rôznych jeho podobách)

*Fobos nevyzeral vždy rovnako, ale podľa legend sa zvykol nečakane objaviť v takej podobe, ktorá naháňala strach. Les ako ústredné prostredie zo známych tradičných príbehov je domovom Foba v každej možnej forme. Inscenácia skúma najmä podoby strachu, ktoré poznáme od detstva (*Ludojed, Pani Mačička, Janko a Marienka, vlk*).S odstupom času mohli tieto (neškodné) strachy*

*v úzadí nazbierať nánosy prežitého a vychádzajú na povrch. Stojíme pred temným lesom a stretnúť môžeme práve ten strach, ktorý v sebe potláčame. Otázkou ostáva, čo treba robiť. Utiect', bojovať alebo vkročiť do lesa, nájsť skutočnú podobu Foba a zmieriť sa so strachom.*¹¹

Hudobná a zvuková zložka v inscenácii *Lesom* je veľmi dôležitá a nesie sa takmer celým predstavením. Autorom hudobnej zložky je Júlia Šimková. Spolupracovala na projekte *Lesom*, dlhé roky sa venuje hudbe. Hudobnú zložku inscenácie tvorila na skúškach spôsobom, že sa snažila odrážať resp. podporiť dianie na scéne. Pri Etude bielych zakrvavených šiat vyznieva do popredia práve basová hudba pomalého tempa a rytmu. Prelieva sa z jednej sekvencie do druhej, no pritom ostáva rovnako nepríjemne tenzná a práve jej monotónnosťou podporuje napätie.

Táto hudba prechádza do etudy Ľudožrúta. Hudba sa mení odtrhnutím hlavy bábke Ľudožrúta na elektronický podklad, ktorý sa mi asociuje s behom. Má rýchlejšie tempo a zároveň sa napája na Etudu Janka a Marienky, pri ktorej sa beží po priestore. Zvukovo obohatená etuda Pani Mačička je tvorená performerkou a jej hlasovými dispozíciami. Performerka má pri sebe mikrofón a reproduktor. Hlasom prechádza od pradenia cez vzdychanie až po mňaukanie. Posledná hudobná skladba je pri etude vlka. Monotónny zvuk jednej schémy, ktorý naberá na intenzite, čím bližšie sa bábka vlka približuje k divákovi .

3.9 Bábky a výtvarná stránka scénografie

Autorkami bábok a scénografie v inscenácii *Lesom* stoja Mgr.art.Michaela Zajačková a o kostýmové prevedenie sa postarala Mgr.art.Michaela Urbanová. V inscenácii pracujú s veľkou varetou materiálov, bábkami, s objektom či tieňom. Michaela Urbanová sa zameriavala v inscenácii na kostýmy. Performeri sú odetí do čiernych priliehavých kostýmov.

Najvýraznejšie sú, ale nasledovné:

Bábka Ľudojed : Predstavuje hornú polovicu tela človeka. Bábka má výrazný falus a zároveň obrovské prsia doplnené hranato-guľatou výraznou hlavou. Vodi sa spôsobom pripnutia na telo performeru. Jednou rukou sa vodi hlava a druhou rukou jedna ruka. Druhá ruka zostáva bez vodenia. Sú v nej zachytené fyziologické presahy súčasného slovenského predsedu vlády.

¹¹TROKŠIAROVÁ, Veronika. Ahojte, sme Divadlo Š.E.M In Divadlo Š.E.M [online] dostupné na internete : <https://www.divadlosem.sk/o-n%C3%A1s>

Bábka Vlk: Je to obrovská trojdielna báбка vlka tvorená zo sivo čiernej bavlny. Každý z troch performerov vodi jednu časť a to: Hlavu, trup a zadnej časti tela vlka aj s chvostom

Bábka „Biela pani“ : Je tvorená z oblečenia, spojeného do „reťaze“. Performerka si zdola navlečie šaty do pol tela a vzniká bezhlavá ženská postava asociujúca „Bielu Pani“.

Bábky Janko a Marienka Sú vytvorené na spôsob manekýnov. Majú základ v dreve a sú previazaní základným hnedým motúzom.

3.10 Režisérka Veronika Trokšiarová

Veronika Trokšiarová je divadelná režisérka a dramaturgička. Vyštudovala bábkarskú réžiu a dramaturgiu na Divadelnej fakulte VŠMU a dokončila štúdium v roku 2021. Zapôsobila na mňa ako osobnosť využitím prvkov storytellingu, výtvarného bábkového divadla, divácka interakcia a bezprostredného kontaktu s divákmi. Má veľké množstvo skúseností z rôznych oblastí, ako je réžia, dramaturgia, grafika, fotografia, video, management, scénografia, online marketing a lektorstvo. Je súčasťou zriadovanej aj nezriadovanej bábkarskej scény na Slovensku aj v Čechách. Ako hosť v roku 2021 pôsobila aj napríklad v Bábkovom divadle na rázcestí v Banskej Bystrici, kde spolu s kolektívom divadla vytvorili inscenáciu pre deti *Šťastie je líška*.

Je zakladateľkou štúdia Noacho production s.r.o, kde momentálne rozbiehajú výrobu animovaných filmov. Ich debutovým počinom bol krátky animovaný film: *Neobyčajné príbehy z mesta Mindcery*.

Jej prvé popudy s Divadlom Š.E.M sa začali vytvorením magisterského predstavenia : *Hans Christian Andersen: Palculienka*, ktorá bola uvádzaná v Štúdiu 1 Divadelnej fakulty VŠMU.

Po ukončení magisterského štúdia na VŠMU ju spolu so zakladateľmi divadla odkúpili. Inscenácia sa tiež v roku 2023 stala súčasťou festivalu Spectaculo Iteresse, medzinárodný festival v Ostrave, Loutkové divadlo Ostrava.

Súčasná umelecká šéfkla Bratislavského bábkového divadla, MgA. Katarína Aulitisová inscenáciu *Palculienka* uviedla v programe Bratislavského bábkového divadla v roku 2023.

„*Palculienka je inšpirovaná rovnomenným príbehom od svetoznámeho spisovateľa a rozprávkara H. Ch. Andersena. Tvorcovia inscenácie si z príbehu vyberajú tému pocitu malosti vo veľkom svete a hľadania miesta, kam patriť. Palculienka sa narodí do múzea, v ktorom ožívajú staré exponáty a ich obyvatelia (žaby, chrobáky, myš a krt). Každý z nich chce Palculienku pre seba. Avšak, Palculienka je pre nich len akýmsi objektom na nasýtenie svojich potrieb (hračka, ozdoba, tovar, bábika). Ak chce byť Palculienka živou bytosťou, a nie vecou, musí sa na svet*

pozrieť z inej perspektívy. Inscenácia ponúka exkurziu do múzea, v ktorom oživa príbeh Palculienky ako metafory pre každého malého aj veľkého, kto sa niekedy cítil stratený či malý, hľadal spôsob, ako opäť narásť!“¹²

3.11 Čo je strach?

„Strach – neľúba emócia s neurovegetatívnym doprovodom; spravidla zblednutie, chvenie, zrýchlenie dychu, búšenie srdca, zvýšenie krvného tlaku a pohotovosti k obrane a úteku; ide o normálnu reakciu na nebezpečie alebo ohrozenie; u človeka je strach viazaný aj na predstavivosť, vďaka ktorej sa ohrozenie spúšťa“¹³

„Strach vzniká v situáciách, ktoré sú pre jedinca významné. Na určité situácie jedinec reaguje určitými zmenami jednania a správania, a strachová reakcia – strach je súčasťou vzťahu subjektu a objektu. Pri tomto vzťahu sa môžu objaviť zvláštne odpovede (mnohokrát veľkej intenzity), ktoré označujeme ako strach. Toto poňatie chápe strach ako istý druh psychogénnych reakcií, ktoré vznikajú v priebehu života jedinca, a ktorých zdrojom sa stáva zložitý život, plný napätí, nebezpečí, rizík a medzných situácií.

Reakcie na uvedené problémy života môžu jedincovi prinášať jednak výhody, pripravenosť na zložité konfliktné a záťažové situácie, mobilizáciu duševných a telesných síl a prostriedkov, adekvátnosť odpovedí a riešenie problému, na druhej strane odpovede na zložité a ohrozujúce situácie môžu byť nevhodné, neúčelné, kontraproduktívne, neprimerané a vo svojom dôsledku ohrozujúce zdravie a bezpečnosť jedinca.“¹⁴

¹²<https://www.divadlosem.sk/javiskov%C3%A9-diela> [online]. 2024. 27.3.2024 [cit. 2024-3-27]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/javiskov%C3%A9-diela>

¹³ HARTL, Pavel. *Stručný psychologický slovník*. Praha : Portál, 2004. ISBN 90-7178-803-1., s.263

¹⁴ PROKOPIUS Václav, ŠULISTA Petr. *Tvořivá síla strachu*, Praha: Triton, 2007. ISBN 9788072549825, s. 15.

3.12 Prečo sa o strachu rozprávať?

Často si ani neuvedomujeme, že sa bojíme. Zistíme to až v momente, keď nás strach ohromí. V dnešnej dobe často svoje pocity potláčame do pozadia. Ved' my sme silní a zvládneme všetko. A keď sa bojíme, tak to budeme ignorovať a zmizne to. Bohužiaľ, to sa nestane.

Freud prišiel na to, že depresia je potlačený strach. Predpokladám, že potlačovaný už niekoľko rokov. Ignorujúc svoj strach pomaly prechádzame životom a pridávame ďalší a ďalší. Celkovo predpokladám, že strach je od vekov vnímaný ako prostriedok, ktorému by sme sa mali vyhýbať. Vidím to opačne. Strach nás od praveku učí prežitiu, to znamená, že utekať od neho je veľmi nelogická činnosť. Myslím si, že strachu by sme sa mali približovať a spoznávať ho. V tomto vidím aj zmysel hororu, dodáva nám istý typ odvahy a učí nás nebáť sa. Bábkové divadlo je vynikajúci odtieň divadla, kde sa dá debata o strachu podporiť. Freud sa nepriamo o bábkovom divadle a strachu vyjadril v *Umení psychoanalýzy* nasledovne:

„Keď teraz pristupujeme k prehľadu vecí osôb, dojmov, udalostí, situácii, ktoré sú schopné prebudiť v nás pocit desivého vo veľmi silnej zreteľnej podobe, bude samozrejme, prvou požiadavkou zvoliť si na začiatku vhodný príklad, E. Jentsch si ako veľmi dobrý príklad vybral „pochybnosť“, či bytosť, ktorá sa nám javí ako živá, má naozaj dušu, a naopak, či ju náhodou nemá aj neživý objekt.“¹⁵

¹⁵ FREUD, Sigmund. Desivé. In *Umenie a psychoanalýza*. Bratislava: Svornosť, 2000. ISBN 80-220-1009-X., str.100

4 SEN O PRALESE

4.1 Úvod

„Sen o pralese a.k.a Bambi v bábkovej podobe pre dospelého diváka!“

Ak sa začneme pohrávať s myšlienkou, že väčšina rozprávok je vytvorená na základe príbehov, ktoré nemajú práve rozprávkový koniec, dostávame sa do tmavej uličky veľmi neobvyklého nazerania na svet. Rozprávky boli vytvorené pre deti, ktorých hlavným aspektom bola výchova. Každá rozprávka má presné náležitosti. Existuje tu zákon magických čísel (tri dcéry, šesť hôr, deväť hláv, dvanásť mesiačikov atď.), končí pozitívne a mala by mať náučný charakter. Ale rozprávky vznikali na základe mýtov a legiend. Vezmime si príbehy bratov Grimovcov, Hannsa Christiana Andersena alebo Dobšinského *„Rozprávky Pavla Dobšinského sú dnes venované najmä deťom. Avšak v pôvodnej, necenzurovanej podobe by pre maloletého čitateľa neboli príliš vhodné. Dobšinský tieto zozbierané texty pred samotným publikovaním výrazne cenzuroval, aby ich zbavil pôvodnej erotickosti, šľavnatého humoru a nemravnosti. Práve vďaka týmto zásahom sa prozaická ústna ľudová slovesnosť stala vhodnou aj pre detského čitateľa“* . 16

Takže pod rúškom krásnej princeznej uväznenej vo veži sa skrýva incest a znásilnenie. A práve tieto necenzurované príbehy sú zaujímavé pre dospelého diváka, lebo ukazujú svet aký skutočne je. Každý deň sa stretávame s brutálnymi činmi ľudí. To je realita dnešného sveta. Deti chceme viesť k tomu k čomu sú tu, aby nám svet robili krajším. Deti vidia v každom len to dobré, vidia svet krásnymi ružovými okuliarmi, a čím dlhšie ho tak vidia, tým je svet krajší. Avšak divadlo ako také či už bábkové alebo činoherné, by malo diváka pomknúť k zamysleniu sa. Vytvárať zrkadlo doby a otvárať otázky spojené so životom. Presne tak ako autorka inscenácie *Sen o pralese* otvára otázku environmentalistiky a záchranu planéty, ktorú svojimi činmi ničíme.

Základné informácie o inscenácii :

Réžia, preklad, scenár, dramaturgia: Joanna Maria Gierdal

Scéna, bábkky, kostýmy, svetelný dizajn: Laura Černáková

Produkcia: Michaela Cenigová, Francesca Balej

Účinkujú: Ondrej Gajdoš, Mário Houdek, Ivana Lechmanová, Dávid Selecký, Naďa Balacenková

¹⁶SLOVANDER. <https://slovander.sk/pysno/o-slovenskych-rozpravkach-a-ich-najznamejsich-zberateľoch/> [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://slovander.sk/pysno/o-slovenskych-rozpravkach-a-ich-najznamejsich-zberateľoch/>

Inscenácia sa začína piesňou *Srdcom som v horách*. Predstavuje akúsi ódu pre spojenie prírody a človeka. Pieseň znie nasledovne: „*Srdcom som v horách, nie som viac tu. Srdcom som v horách, hľadám srnu. Slobodnú srnu, jeleňa tiež. Srdcom som v horách, kamkoľvek ideš. Zbohom práporám, zbohom severu. Rodisko odvahy, tam kde mám hodnotu. Kamkoľvek sa túlam, kamkoľvek idem, všetky vrchy hôr navždy milujem.*“ (citované zo začiatku inscenácie *Sen o pralese*)

Herci spievajú pieseň viachlasne. Do toho prichádza na scénu bábkoherec Mário Houdek a popri ňom sa okolo neho ozýva pieseň z xylofónu a iných doprevádzajúcich zvukov lesa (šuchotanie lístia, klepkanie d'atľa atď.) , ktoré vytvára in medias res Nad'a Balacenková.

Mário Houdek sa oblieka do formálnych šiat. Oblieka si sako, uväzuje kravatu. Kontra vedľa neho sa nám postupne vyzlieka a odkrýva nahé telo bábkoherečky Ivany Lechmanovej, ktorá predstavuje matku Bambiho. Bambi vyrastá v lese s matkou, učí sa, kam srna smie kam nie. Nahé telá bábkohercov dopĺňajú prírodniny, tak aby dokreslili bábkku v spojení odhalených častí tela a hlavičiek a končatín z prírodnín. Počas celej inscenácie, je na kraji prítomná bábkoherečka Nad'a Balacenková, ktorá má k dispozícii rôzne druhy škrupín slamy a podobných prírodnín, ktorými ozvučuje scénu.

Ďalšiu scénu otvárajú traja bábkoherci, ktorí vodia a stvárnjú Bambiho – Dávid Selecký, Ondrej Gajdoš, Ivana Lechmanová a vytvárajú idylický obraz mladého srnčeka spoznávajúceho svet okolo neho. Naháňa motýľa.

Tento idylický obraz je rozbitý červeným svetlom a výstupom poľovníka v podaní Mária Houdeka, ktorý prichádza na scénu v spomínanom formálnom kostýme a mieri do divákov poľovníckou puškou. Vedie monológ o nadvláde človeka nad všetkým okolo neho. „*Kolko druhov smrtí poznáme ?*“ Tento monológ je osvetľovaný ďalším performerom pomocou ručných svietidiel a vytvára tak obraz hyperboly, nachádzame rôzne polohy tieňa poľovníka, ktorého stvárnjú Mário Houdek.

Ďalší výstup je stretnutie o niečo väčšieho Bambiho s mladou srnkou, výstup preruší búrka. Keď Bambi rastie mení sa mu bábkovo hlavička, a črty v jeho tvári predstavujú vývojové štádiá : srnček, srnec, jeleň. Búrku vytvárajú tvorcovia pomocou spomínaných zvukov prírodnín, hliníkového plechu a svetelných efektov.

Po skončení búrky prichádza na scénu bábkoherec Ondrej Gajdoš, ktorý predstavuje mohutný dub. Vidíme nahé telo Ondreja, ktorý nad hlavou drží mohutnú koreňovú sústavu, ktorú si pridrža ako „korunu stromu“ nad hlavou. Po jeho nahom tele začína vadiť Ivana Lechmanová trs trávy, ktorý v spojení s jej rukami vytvára bábkku veveričky.

Tento obrovský mohutný dub sa v podaní Ondreja Gajdoša mení jeleňa Knieža. Ondrej si zoberie dve hrubé guľatiny a pomocou koreňovej súpravy (predstavu hlavu kniežata) prehovára na Bambiho.

Ďalší výstup predstavuje stretnutie Bambiho a jeho matky. Bambi počúva o jeho otcovi starom kniežati. Situáciu preruší červené svetlo, čo znamená príchod poľovníka. Celé javisko graduje. Ondrej Gajdoš vodí prírodninu, ktorá predstavuje prepelicu a zo slovami „Nevzlietajte!“

Vyletí o čosi vyššie a cez zvuk poľovníkovej pušky odhadzuje prírodninu, ktorá predstavuje prepelicu. Tento akt sa gradačne zopakuje, na čo sa Bambi v prevedení Dávida Seleckého a jeho matka v prevedení Ivany Lechmanovej „rozbehnú“ javiskom. Bambiho matku postrelia. Načo Bambi zareaguje piesňou *Srdcom som v horách*.

Bambi vyrastie. Sám bez matky musí čeliť nástrahám dospievania, až sa z neho stane dospelý jeleň. Scénograficky sa mu mení hlava a má aj vyššie postavenie a dlhšie končatiny. Bábkoherc stojí vyššie. Na scéne sa stretáva Bambi a Terika (Bambiho priateľka z detstva). Scéna naberá romantický náhľad a bábkoherci si cez bábkych nachádzajú polohu milostnú. Tento skoro začatý akt prerušuje štekание psa.

Na scénu prichádza poľovník. Popri jeho monológ, kedy opisuje opracovanie jeleňa prichádza Ondrej Gajdoš a vodí bábkych psa vyrobenú z prírodnín kože a reťaze. Je to bábkych predstavujúca jazvečíka.

Scéna sa mení a na scénu prichádza Ivana Lechmanová a vodí bábkych Terika (srny). Do tohto obrazu prichádza činoherne Ondrej Gajdoš a v hlasovom prevedení psa spacificuje Ivanu – predstavuje to obraz typu poľovačky, kedy sú vypustené psy za účelom durenia zvery. Ku koncu prichádza poľovník a Teriku iluzívne zabíja výstrel z pušky.

V ďalšej scéne vidíme príchod Bambiho, ktorý nachádza hlavu Teriky na scéne. Tento výstup Dávida Seleckého je nosný, pretože jeho monológ predstavuje opis nočnej mory. V monológ sa prepájajú rôzne asociácie s antisemitistickou témou.

Pred záverom inscenácie sa znovu objavuje Ondrej Gajdoš a predstavuje vyššie spomínaný mohutný dub, ktorý po chvíli padá na zem, čo asociuje s témou ekológie a problémom výrubu stromov. Tento výstup dopĺňa bábkych veverička, ktorá „starý dub“ osídľovala. Po chvíli prichádza Bambi a interaguje s veveričkou. Bambi je dospelý. Má rovnakú korunu ako staré knieža.

Záver inscenácie predstavuje poľovník, ktorého monológ prerušujú Ondrej Gajdoš v prevedení starého kniežata a Dávid Selecký v prevedení Bambiho. Zdeľujú posolstvo inscenácie, že človek je súčasťou prírody. Poľovník sa stáva súčasťou prírody, vyzlečie sa donaha a všetci bábkoherci spoločne spievajú pieseň *Srdcom som v horách*.

4.2 Poetika Korene&Kosti

„Korene&Kosti je nezávislé divadelné zoskupenie založené v roku 2021. V umeleckej tvorbe prepájame výrazové prostriedky bábkového, objektového a pohybového divadla so živou hudbou. Naším zámerom je hľadať nové inscenačné formy, postupovať pri tvorbe nekonvenčne a skúmať potenciál zvoleného príbehu, ako inšpiráciu pre našu performanciu.

Snažíme sa do tvorby ponoriť: hľadať najmä významy a až od nich odvodzovať formy, hľadať prepojenie, ktoré k danej téme máme a v neposlednom rade hľadať najlepší spôsob ako tieto významy a prepojenia scénicky vyjadriť.“¹⁷

„Kosť, ktorá je pre nás pomyselnou najstaršou pamiatkou človeka. Kosť, ktorá je v ľudskom tele spojivovým tkanivom, základným kameňom, vyjadrujúcim našu snahu o spájanie umeleckých foriem do jedného umeleckého organizmu. Kosť sa v ľudskom tele taktiež spolupodieľa na pohybe, ktorý pre nás charakterizuje snahu o posúvanie sa v skúsenostiach a hľadaní umelca. Korene v nás umocnili našu snahu o nachádzanie významov a tém v tvorbe, zameranie sa na hĺbku, podobne, ako korene v prírode vychádzajú z pevného základu zeme. Spojenie týchto dvoch symbolov sme prijali ako naše meno, ktoré vypovedá o našej podstate myslenia. Korene&Kosti sme si zvolili ako smerodajné určenie charakteristiky nášho divadelného jazyka a vnímania umeleckého sveta. Každý divadelný projekt je pre nás o objavovaní. Pomenovanie zároveň odkazuje na vychádzanie z vnútra nášho tela, ktoré vnímame ako významný výrazový prostriedok v našej tvorbe. Prítomná telesnosť a jej spracovanie ako súčasť nášho divadelného videnia je pre nás dôležitým východiskom.

Začali sme ako 3 tvorkyne, ktoré sa snažia podporiť a etablovať v komunite tvorcov bábkového a performatívneho divadla na Slovensku. Aktuálne sa naše pomyselné korene rozrastajú o nových členov a preto pokračujeme v spájaní s ďalšími profesionálnymi umelcami a umelkyňami, nielen z oblasti divadelného umenia.“¹⁸

Aktuálny repertoár divadelného zoskupenia Korene&Kosti tvoria dve inscenácie: *Sen o pralese* a *Meydl*. „Autorská inscenácia *Meydl* je inšpirovaná udalosťami z obdobia okupovanej Varšavy, z dňa 12. mája 1943. Koncept vychádza zo skutočného príbehu dievčaťa zachráneného počas povstania vo varšavskom gete, ktoré by neprežilo bez statočnej pomoci susedy.“¹⁹

Inscenácia *Sen o pralese* získala významné ocenenie od poľského centra POLUNIMA – Diplom ZASPU – Zväzu poľských dramatických umelcov

4.3 Kto je Bambi

Každé dieťa 90tych rokov pozná rozprávku od Walta Disneyho – Bambi. Tú však Disney odkúpil od spisovateľa Felixa Saltna, židovského pôvodu.

Bambi: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, v preklade Bambi, život v lese. F. Salten napísal Bambiho v roku 1923, originál bol vydaný v Berlíne vo vydavateľstve Ullstein Verlag.

¹⁷ O nás. 2021. *Korene&Kosti* [online]. [cit. 2024-4-27]. Dostupné na internete: <https://www.koreneakosti.sk/>

¹⁸ O nás. 2021. *Korene&Kosti* [online]. [cit. 2024-4-27]. Dostupné na internete: <https://www.koreneakosti.sk/>

¹⁹ Repertoár Meydl. 2021. *Korene&Kosti* [online]. [cit. 2024-4-27]. Dostupné na internete: <https://www.koreneakosti.sk/repertoar/meydl/>

Kniha je vnímaná ako parabola perzekúcie židov v Európe za Hitlerovej vlády. Kniha bola v tej dobe zakázaná.

Príbeh zachytáva život mladého srnca, od jeho narodenia cez rast, stratu matky až po dospelosť a smrť. V čom teda vidíme parabolu s perzekúciou židov? Srny a srnce ako mierumilovné zvery nikomu neubližujúce, žijúce v súlade s prírodou sú podobenstvom židov, ktorí si žijú pokojný život, nikomu neubližujú v súlade so svojou vierou. Spoločným nepriateľom je človek, ktorý túži zabíjať a vidí zmysel v nenávisti. Po prečítaní pôvodnej knihy a po vypočutí rozhlasovej hry, vytvorenej na základe tejto knihy, som na prvý pohľad nenašiel žiadnu parabolu s antisemitizmom.

Ale povedzme si na rovinu, že v období 30-tych rokov v Nemecku nech by žid napísal čo i len recept na kugel, vyznelo by to ako útok proti tretej ríši. Tento príklad nám ukazuje, že nevinná rozprávka sa môže stať hororovým príbehom.

1.1 Dramaturgia a réžia inscenácie *Sen o pralese*

Čo sa týka dramaturgie inscenácie, tá je jasná a priama. Príbeh je jednoduchý, vyšperkovaný scénografickými prvkami. „*V inscenácii je okrem scén hovoriacich príbeh srnčeka, (tvoriaci dramaturgický skelet inscenácii) veľmi dôležité obrazy ukazujúce prírodu ako pominuteľný zázrak, ktorý sa nám ukazuje tu a teraz.*“²⁰ Ak je príbeh jednoduchý, o to silnejšiu správu vysiela. Príbeh jedinca žijúceho vo svete, v ktorom sa vyvíja a stáva sa súčasťou kolobehu života.

1.2 Bábky a scénografia

Použitie vlastného tela ako kus bábky, resp. urobiť zo seba bábku s použitím prírodného materiálu, vysvetľuje autorka vo vlastnej práci takto:

„*Vzhľadom na dramaturgiu inscenácie a hlavný motív by som chcela, aby človek bol predstavený ako veľká umelohmotná bábka, ktorá je po celý čas nad prírodou, kontroluje ju zhora, rozhodujúc o jej prežití. Symbol človeka umiestneného nad prírodou by mal byť symbolom súčasnej témy spojenej s jej zneužívaním pre vlastné ciele. Človek zomiera až v poslednej scéne,*

²⁰Griental, Joanna Maria, Environmentálne témy v divadle reflexia umeleckého výkonu v inscenácii sen o pralese Bratislava, 2021. Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby. Vedúci záverečnej práce doc. Mgr.art. Peter Palik, ArtD. Diplomová práca, str. 36

*následkom akcií zameraných proti prírode, potom, čo ju úplne zničil. Neuvedomujúc si svoju absolútnu závislosť od zákonov prírody a oddelený od nej nemôže prežiť.“*²¹

Nahé telo bolo v tomto prípade veľmi umne použité. Nebolo to lascívne a nemalo to žiadne sexuálne motívy. Skutočná nahota ako symbol zraniteľnosti. Vytvára to zaujímavý paradox k tomu, že autorka mala záujem vytvoriť človeka akoby „nadrasu“ a zároveň ho vkladá do prírody ako jej súčasť. Tento paradox je krásne spracovaný. Jeden performer (Mário Houdek) sa oblieka a vytvára tak pozíciu „nadčloveka“ a druhý performer (Ivana Lachmanová) sa vyzlieka a spája sa tak s prírodou. Pridaním prírodnín (drevené konáre, kôra, vetvy), ktoré znázorňovali napríklad aj nohy srn vytvorili tvorcovia ilúziu klopkania kopýt. Svetlo tu hrá veľmi dôležitú úlohu, a to nielen ako jeden z výrazových prostriedkov, o čom napíšem nižšie, ale aj tma zahalovala, čo mala a svetlo vytváralo z tela ilúziu zvierat'a. Kolobeh života týmto pádom ukazuje aj na násilie nielen páchané na zvieratách, ale aj na ľuďoch. „Život je zrodením k smrti.“ (K. G. Jung)

*„Ak predpokladáme, že každá z hraných postáv je človekom aj zvierat'om (pomocou animovanej bábky), pomôže nám to ukázať, že násilie páchané na zvieratách ovplyvňuje aj jadro človeka, v tomto prípade herca (smrť zvierat'a – symbolická smrť herca).“*²²

Hra so svetlom a scéna, ktorá je vytvorená so skutočných listov a drevín vytvára dojem lesa. Dojem lesa je v tejto inscenácii kľúčový. Lebo samotná diplomová práca autorky inscenácie je venovaná hlavne ekológii. Ekológia je teda hlavnou témou tejto inscenácie. Hoci na prvý pohľad to vyzerá, že to bude skôr o tom, že sú ľudia bezohľadní a prelievajú krv nevinných. Hoci tieto aspekty ako inscenácia tak dielo skrývajú, autorka sa rozhodla tento aspekt urobiť sekundárny.

Svetlohra alebo tieňohra je podľa mňa jedným z najzaujímavejších scénografických prvkov. V inscenácii vytvára ilúziu viacerých postáv. Napríklad, keď sa objaví poľovník s puškou, pomocou svetla tvorcovia vytvorili tieň ďalších mužov s puškou. Hra s baterkou a jej svetelným lúčom tiež naznačuje pohyb samotnej zbrane. Muž sa nehýbe, stojí, ale mierenie a pozeranie sa po okolí cez objektív zbrane vytvára svetlo ktoré sa hýbe zo strany na stranu a tým hľadá svoj cieľ. Pocit je divácky zosilnený, lebo zbraň poľovníka je po celý čas namierená do hľadiska.

²¹Griental, Joanna Maria, Environmentálne témy v divadle reflexia umeleckého výkonu v inscenácii sen o pralese Bratislava, 2021. Diplomová práca. Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby. Vedúci záverečnej práce doc. Mgr.art. Peter Palik, ArtD., str. 42

²²Griental, Joanna Maria, Environmentálne témy v divadle reflexia umeleckého výkonu v inscenácii sen o pralese Bratislava, 2021. Diplomová práca. Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby. Vedúci záverečnej práce doc. Mgr.art. Peter Palik, ArtD., str. 39

Svetlo v inscenácii je jedným z kľúčových scénografických prvkov, nielen že vytvára ilúziu ako som spomínal, ale tiež červené svetlo indikuje príchod nebezpečenstva a naopak biele svetlo vyjadruje nevinnosť prírody.

1.3 Zvuk a hudba v inscenácii

Popravde ak vieme, že príbeh je o Bambim a videli sme buď rozprávku od Disney, čítali F. Saltenovu pôvodninu, alebo počuli rozhlasovú hru, je pravdepodobné, že aj v tejto inscenácii budú zvuky lesa. Zvuky lesa nás sprevádzajú celou inscenáciou. Mení sa to iba v momentoch, keď prichádza nebezpečenstvo (poľovník alebo živelná pohroma), ktoré je umocnené červeným svetlom aj zvukovou zmenou.

Zaujímavým prvkom bola pieseň: *Srdcom som v horách*. Touto piesňou chcela autorka docieľiť, že sme všetci súčasťou prírody a mali by sme žiť v súlade s ňou. Všetci vychádzame z prírody a do nej sa vraciame „Prach si a na prach sa obrátiš.“. Čiže srdce ako ekvivalent duše a nášho najhlbšieho dobra je v napojení sa na prírodu.

1.4 Záver

Nahé telá sú krásnym symbolickým prvkom, avšak mňa osobne rozptyľovali. Nie samotné nahé telá, ale aby sme nevideli viac ako „za čo sme si zaplatili“. Stále som trýpol a súciteľ s performermi. Preto som sa nevedel veľmi sústrediť na príbeh, ktorý je naozaj chronicky známy. Aspekt environmentalistiky mi neprišiel primárny. Vlastne som sa o tom dozvedel až z diplomovej práce autorky. Čo ale musím vyzdvihnúť, je celistvosť a proporčnosť inscenácie. Avšak inscenácia nie je pre širokú verejnosť. Hoci práve problém environmentalistiky by mal byť prezentovaný širokej verejnosti. Dielo má vysokú umeleckú hodnotu, avšak v dnešnom svete nebude pochopený a tým, obávam sa upadne do zabudnutia.

2 REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU

2.1 Textová zložka

„Na planéte menom Paleta býva Violka Fialková so svojim psíkom Indigom. Všetko naokolo je fialové – levanduľa, čučoriedky, orgován, baklažán, slivky či cvika. V domčeku sa práve chystá narodeninová oslava. Cez okno však vletí zvláštny mechanický holub s odkazom: POMOZTE...STOP...DOSLA FARBA...STOP...MORIC MODRY Z MODRY...STOP! Violka a psík Indigo sa okamžite vydajú na cestu, zažijú veľa farebných dobrodružstiev a zachránia obraz plný fialiek. Predloha: P. Palik – Violka Fialka, autorka dramatisácie, réžia: B. Krajč Zamišková autor scény: dielne Bábkového divadla Žilina na motívy ilustrácií K. Ilkovičovej účinkujú: N. Balacenková / R. Gažo, M. Cingelová. Inscenácia vznikla v spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU a Bábkového divadla Žilina.”²³

„Autor textu diela Violka Fialka a Móric Modrý, Peter Palik sa narodil 18.novembra 1979 v Bojniciach. V roku 2003 absolvoval bakalársky stupeň štúdia v odbore environmentálna výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr bol prijatý na Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, kde na Katedre bábkarskej tvorby vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu. Ako dramaturg a režisér spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Tiež ako režisér a autor rozhlasových hier spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Popri intenzívnej režijnej a autorskej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde sa v roku 2017 habilitoval na docenta. Za svoju umeleckú tvorbu získal viaceré významné ocenenia. Venuje sa najmä tvorbe pre deti a mládež. Je autorom vyše dvadsiatich divadelných hier a dramatisácií. Jeho literárnym debutom bola útlá kniha-od vydavateľstva Modré na bielom Bol raz jeden kameň. Vyšla v roku 2006. Anglicko-slovenská knižka o strastiplnom putovaní jedného kameňa bola doplnená o zaujímavé ilustrácie Denisy Stanislavovej, ktoré vznikli maľovaním na kamene. Kniha získala cenu Najkrajšia detská kniha jesene 2006. V autorskej spolupráci s Jánom Uličianskym vyšla Palikova druhá kniha Rozprávky z palety. Zbierka ôsmich farebných príbehov, ktoré ilustrovali ôsmi ilustrátori získala ocenenie Najkrajšia detská kniha zimy 2007 a Najlepšia detská kniha zimy 2007.”²⁴

Aktuálne je doc. Mgr.art.Peter Palik umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene : „Peter Palik sa stal umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v máji 2020. Zvolenské divadlo poznal vďaka svojej predošlej režijnej spolupráci, pripravil tu oceňované inscenácie BALADA PRE BANDITU, MANDRAGORA a POM POMOVE ROZPRÁVKY.”²⁵

²³BIBIANA. VIOLKA FIALKA A MÓRIC MODRÝ [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.bibiana.sk/sk/podujatia/violka-fialka-moric-modry>

²⁴ PALÍK, Peter. 2017.1 + 3 *bábkové hry*. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 119 s. ISBN 972-80-8195-011-7.

²⁵ Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. 2020.[online]. [cit. 2024-4-26]. Dostupné na internete: <https://djgt.sk/ludia/peter-palik/>

Pani docentka Barbora Zamišková ma prizvala do projektu *Violka Fiolka a Móric Modrý*, týmto jej posielam obrovské ďakujem za túto možnosť. Naskúšanie celku sa udialo nasledovne. Bol nám poskytnutý pôvodný scenár aj scéna z roku 2011. Pôvodne sa táto inscenácia nachádzala v repertoári Bábkového divadla Žilina a režírovala ju Mgr.atr. Adriana Totiková. Vychádzali sme z pôvodného scenáru a upravovali ho. S úpravou scény nám pomohol výtvarník a aktuálny vedúci katedry Mgr. art Martin Dúbravay.

Ako predloha našej bakalárskej inscenácie v treťom ročníku bakalárskeho štúdia mi bola predstavená rozprávková kniha od Jána Uličianskeho a Petra Palika s názvom *Rozprávky z palety*. Autor predlohy Peter Palik vytvoril farebnú rozprávku, v ktorej sa putuje vesmírom, spoznávajú a miešajú sa farby, prekonávajú sa prekážky, učíme sa jeden druhému neustále pomáhať. Základné informácie o inscenácii :

Autor predlohy : doc. Mgr.art.Peter Palik, ArtD.

Réžia : doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD.

Dramatizácia : doc. Peter Palik, ArtD.

Úprava: doc.Barbora Krajč Zamišková, ArtD. A kol.

Hrajú : Violka Fialka – dievčatko – Michaela Cingelová

Indigo – psík – Roman Gažo / Nad'a Balacenková

Doktor Pastél – Roman Gažo / Nad'a Balacenková

Móric modrý – chlapček - Roman Gažo / Nad'a Balacenková

Pastierik -Roman Gažo / Nad'a Balacenková

Skicár- Roman Gažo / Nad'a Balacenková

Boris Fialan - Roman Gažo / Nad'a Balacenková

*/ - v alternácii

Violka bývala v malom domčeku z fialových fixiek. Vedľa domčeka stál plôtik z fialových pasteliek. V záhradke jej kvitla levanduľa, fialky a orgován. Vzadu za domčekom mala postavený fóliovník, ale ona ho volala fialovník. Pestovala v ňom kaleráby, baklažán, cviklu a fazuľu. Vedľa fialovníka rástla stará slivka, ktorá bola obťažovaná veľkými šťavnatými plodmi. Všetko bolo fialové. Dokonca i voda v jazierku mala svetlý odtieň fialovej a plávali v nej fialovo lesklé rybky. (citovaný text zo scenáru *Violka Fialka*)

Hlavnou hrdinkou príbehu je postava Violka Fialka, dobrosrdečné 8-ročné dievčatko, ktoré sa rozhodne pomôcť zúfalému obyvateľovi planéty Zem, malému chlapčekovi menom Móric Modrý. Jeho momentálnym problémom je minútie vlastných zásob fialovej farby. Violka Fialka (vodi Michaela Cingelová) sa na tento, na prvý pohľad zanedbateľný problém, pozrie úplne vážne a rozhodne sa precestovať celý vesmír, aby malému Móricovi pomohla. S pomocou doktora Pastéla sa so svojím psíkom Indigom vydáva na cestu do vesmíru. Počas ich spoločného putovania stretnú ľudí a zvieratká rôznych typov a pováh. Spoločne sa objavujú rozličné úlohy a s pomocou Violkinej a Indigovej dobroty a trpezlivosti sa dostanú až na planétu Zem. Stretávajú postavy ako napríklad Pán Pastierik alebo tučniak Skicár či Boris Fialan (všetko činoherné postavy) . Vo všetkých situáciách či už pri smädných kravičkách alebo hladnom Skicáríkovi si Violka s Indigom musia poradiť, ako vyriešia otázku ako sa dostať k Móricovi Modrému. Splňajú požiadavky a potreby postáv, s ktorými sa stretnú. Violkina trpezlivosť a milosrdenstvo prináša do diela farebné riešenia. Indigova netrepezlivosť a lenivosť dotvárajú tieto situácie a robia ich zaujímavými.

Priestor pre konanie inscenácie pripadol na priestor Bibiany, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave. Tento priestor sme mohli využiť vďaka spolupráci medzi Katedrou bábkarskej tvorby a Bibianou. Náš inscenačný dialóg začal ako to už tradične býva pri stole, čítacími skúškami na Katedre bábkarskej tvorby spolu s docentkou Barborou Krajč Zamiškovou.

Pri týchto skúškach sme začali v texte nachádzať motívy a témy, ktoré by sme v dnešnej dobe vedeli ponúknuť deťom. Mne pripadli mužské postavy činoherné aj bábkové. Bábkovo som primárne pracoval s manekýnami a objektami. V priestore som sa s vodením bábkovej stretoval najskôr s dlhým fialovým jazvečíkom Indigom. Hľadať vzťah k nemu bolo veľmi príjemné, pretože môj vzťah k jazvečíkom je silný, jedného takého psa doma vlastním. V porovnaní s mojím psom Axelom, ktorý mi bol veľkou inšpiráciou pre túto bábkovu, som čerpal hlavne z jeho vlastností ako lenivosť a malátnosť. Jazvečíky dokážu prespať až 12 hodín denne. A bábkova Indigo nie je iná. Jeho hlas som hľadal cez jeho potreby, neustále jesť a spať. Indigo je psík, ktorý s Violkou Fialkou žije na Planéte Palette, v krajine Kolór, dedinke Purplín. Čas tu plynie oveľa pomalšie ako na planéte Zem.

Opakom k bábke Indiga bol manekýn Modrého Mórica. Pri hľadaní som sa vďačne mohol odraziť od bábky Indiga, lebo vedenie bolo v podstate rovnaké a povahovo a hlasovo som ho nachádzal v radikálnom kontraste. Pokiaľ bábka Indiga bola vedená pomalým tempom vedenie bábky Mórica som našiel v úplnom opaku. Rýchle tempo a v hlase uľňukanosť.

Veľkou výzvou vo Violke Fialke bola práca s predmetom a práca na činoherných postavách. Asi najväčší problém som mal s hľadaním pohybových a hlasových kvalít Doktora Pastéla. Toto stylistické alterego bolo pre mňa spojenie nespočetných podnetov. Doktor Pastél je obyvateľom Planéty Palety, no zároveň je vynálezcom, športovcom, vedcom, doktorom, veterinárom, automechanikom, umelcom či maliarom. Je všetkým a zároveň nikým. Jeho šialenosť mi unikala pred nosom spôsobom, že sa mi zdal neuchopiteľným. Nachádzal som ho vo vysokom tempe textu pohybov a stylistického nepokoja v hlase.

Činoherné postavy, ktoré mi v inscenácii pripadali okrem Doktora Pastéla boli Pastierik, Skicár a Boris Fialan. Každý z nich vlastnil špecifický hlas, pohyb aj kostýmovo-výtvarné obohatenie. Navzájom sa tieto postavy rovnomerne kontrastujú v tempo- rytme. Doktor Pastél je tempom rytmicky náročnejší, zatiaľ čo Pastierik bol pre mňa hľadaný hlasovo hlbšie a pohybovo pomalšie. Ďalšia takáto dvojica je tučniak Skicár a Boris Fialan. Taktiež sú kontrastovo odlišné a Skicárka som staval do piskľavého štylizovaného hlasu vysokých tónov, zatiaľ čo Boris Fialan bol v hlase starý pán a jeho hlas som si špecificky našudoval-hlas známej osobnosti Slovenska Borisa Filana. Podobne pri Pastierikovi som hľadal vhodnú typovosť pre obsiahnutie charakterovej črty tradičného typu stredoslovenského pastiera. Inšpiroval som sa dávnym projektom, ktorý niesol názov Stredoslováci , známy komický projekt tvorený Jánom Snopkom a Stanom Radičom.

2.2 Výtvarná zložka

Výtvarnú zložku inscenácie spracoval scénograf a vedúci Katedry bábkarskej tvorby Vysokkej školy múzických umení Mgr. art. Martin Dubravay. Pôvodná scéna bola tvorená súborom bábkového divadla Žilina, pod vedením režisérky Mgr. art. Adriany Totikovej a Petra Palika.

Scénu tvoria dva drevené fialovo-modré tróny s vnútornými priestormi boxov rovnakých veľkostí, ktoré slúžili na dokreslenie prostredí, ktoré slúžia ako stoličky a taktiež aj ako úložné boxy. Tieto boxy sa dali zvrchu otvárať a okrem toho, že vďaka ich úložnej funkcii pripomínali divákovi tróny boli výrazným scénografickým prvkom. Po stranách týchto trónov boli nainštalované dvojice okná po vonkajších stranách. Vnútorne strany trónov sú zdola prepojené obrovskou drevenou paletou, na ktorej je situovaných sedem základných farieb, a zhora boli prepojené tróny dvoma tyčami, na ktorých visia fialové záclony. Pri takomto základnom rozložení slúžila horná podstava ako paraván a prekryvala bábkoherca.

Vonkajšie okná boli ešte rozdelené do viacero štvorcových okienok, v ktorých sa odohrávali rôzne situácie príbehu. Pri takejto jednoduchej scéne bolo možné variovať s konkrétnym tvarom. Vytvorili sme z nich panelový dom, mliečnu dráhu aj dom Violky Fialky či pracovňu doktora Pastéla, ale aj veľký trón tučniaka Skicára, či mliečnu lúku Pastierika.

Ku koncu spôsobom otočenia trónov o deväťdesiat stupňov vzniklo dokonalé kupé pre Borisa Fialana. Nevýhodou tejto scény bola priehľadnosť, kvôli ktorej sme strávili istý čas hľadaním vhodnej pozície pre vyniknutie bábkky alebo predmetu a nie nás ako fyzických osôb.

Túto nevýhodu však možno považovať aj ako výzvu pre tvorivý tím, vďaka ktorej prestavby museli nadobudnúť formu choreografie, čím ponúkli inscenácii priestor pre dynamizáciu.

Pani Zamišková v prevedení bábkového Žilinského divadla hrala v tejto inscenácii a stvárňovala Violku Fialku, mala tak veľmi jasnú predstavu o tom, ako s touto problematikou pracovať.

Treba teda podotknúť, že pracovný proces bol odľahčený o tvorenie scény, pretože sme použili verziu z roku 2011. Scéna, ale potrebovala značnú rekonštrukciu, ako trónov, tak bábok. Tejto úlohy sa chopil Martin Dubravay.

Čo sa oblečenia týka, zabezpečovali sme ho svojpomocne a formou „čo dom a fundus ponúkol“. Náš inscenačný budget tvoril 60 eurový základ, do ktorého sme sa museli zmestiť. Nakúpili sme teda zopár drobností ako umelú bradu či štetce, farby a hudobný nástroj kaazoo a bolo po budgete. Museli sme sa vynájsť a vznikol nápad upraviť si plášte, ktoré boli prvotne získané pani Zamiškovou z lekárne ako lekárske plášte. Tieto plášte upravili Nad'a Balacenková a Michaela Cingelová tak ,že na ne Naffkali rôzne farby a tak vznikli maliarske plášte.

Čo sa predmetov týka, je ich celkom dosť a tak sa posnažím vymenovať len tie najdôležitejšie. Zaujímavý bol výtvarne upravený fialový dáždnik, ktorý predstavoval pohonné čarovné vozidlo z názvom Purplazól. Bol na istých miestach na hlave dáždnika vystrihnutý, rôzne polepený hviezdikami a celý natretý na fialovo.

Okrem toho sa tu výrazne pracovalo so svetidlom, ktoré malo modrý filter. Nasvietili sme ním napríklad starý sklenený kryt od žiarovky. Toto spojenie modrého svetla a krytu od žiarovky predstavovalo krištáľovú googlinu.

Veľmi zaujímavým prevedením bolo vytvorenie postavy Borisa Fialana. Natiahol som si na seba umelohmotnú čiernu bradu a okolo krku som si zo scény zamotal fialovú záclonu a takto odohral polku výstupu. Tým, že fialová záclona bola pripevnená na otočnej tyčke, vedel som sa s ňou pohybovať či si sadnúť.

V neposlednom rade veľkým kúzelným predmetom bola umelá napodobenina čučoriedkovej torty. Bola to farebná trojposchodová červenofialová torta so šľahačkou na vrchu. Pracovali sme s ňou tak, že sme ju cez závesy vyberali na viackrát, pričom závesy predstavovali rúru. Zároveň sme ju mohli pred deťmi a divákmi odhaliť, pretože mala veko zospodu a zhora, do ktorej sme mohli tortu schovať.

Samozrejme nemôžeme zabudnúť na vystrihnuté kravičky, predstavovali zaužívanú techniku vystrihnutia jednej formy kravičky na seba naskladané kusy koženky. Keď sa tieto kravičky spojili dokopy, vytvorili známu reťaz rovnakých vystrihnutých foriem.

Veľkou súčasťou scény bola samozrejme samotná farebná paleta. Bola to klasická paleta, ktorá mala tvar palety, ktorá sa bežne používa pri maľovaní. Na nej boli nanesené veľké machule základných farieb od bielej po čiernu.

Zaujímavé boli aj dotvorenia postáv Skicára a Pastierika a Doktora Pastéla. Všetci traja mali svoje vlastné dotvorenie masky . Na Skicára som si dal lyžiarske okuliare. Na Pastierika baranicu a pri doktorovi Pastélovi som si na hlavu obliekol bielu kučeravú parochňu a založil si okuliare, cez ktoré som celý čas žmúril.

2.3 Hudobná zložka

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou bakalárskej inscenácie *Violka Fialka a Móric Modrý* bola hudobná zložka. Spoločne sme sa pozreli na tvorenie piesní, ktoré sme potrebovali dodať do viacerých prestavieb. Ako podporné hudobné nástroje sme použili hudobné nástroje: ukulele, kaazoo či hrkálku.

Kaazoo sme používali na ozvučenie viacerých situácií, napríklad múkanie kravičiek, chrápanie Pastierika či zmenu hlasu pri hlásení odchodu vláčiku do Modry.

2.4 Pohybová zložka

K pohybovej zložke by som zaradil začiatok inscenácie, kde vystupujeme ako dvaja maliari, zároveň predstavitelia farieb červenej a modrej. Výstup je doprevádzaný hudbou a zároveň sa tu využívajú prvky šermu, ktoré som do inscenačného procesu priniesol z hodín šermu na škole pod vedením doc. Juraja Letanaya. Okrem toho je zaujímavá tvorená postava Doktora Pastéla. Tým, že jeho charakterový rozsah zaujíma skoro všetky zložky a jeho vnútorný tempo rytmus som uchopil ako typ človeka, ktorý neustále niečo počíta, neprestajne cvičí, niečo meria, nahlas premýšľa, samozrejme sa tento obraz objavil aj v jeho pohybovom prevedení. Podobne to bolo aj s činoherným spracovaním štylizácie pre postavu Skicára a Pastierika. Pastierik a vytvorený kontrast k postavám Tučniaka a Doktora bol síce pomalší a ospalý, no zároveň sme pohybovo našli skratky pre krátke ukážky odzemku a iných folklórno-tanečných figúr, ktoré sme použili pre dotvorenie Pastierika ako ponášku na typológiu akéhosi groteskného skanzenu.

2.5 Režijná zložka

„Doc. Mgr.art.Mgr.Barbora Krajč Zamišková, ArtD. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení, odbor bábkoherectvo. Doktorandské štúdium ukončila v Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied Bratislava v roku 2009 prácou *Betlehemska hra v slovenskom profesionálnom bábkovom divadle*. Jej tvorba je na základe získaného vzdelania teoretická i praktická. Od roku 2009 pôsobila v *Bábkovom divadle Žilina* ako *bábkoherečka*, *prednášala dejiny divadla na Súkromnom konzervatóriu v Martine* a na *Univerzite tretieho veku v Žiline*. Od roku 2011 pôsobí ako *interná pedagogička so zameraním na dejiny slovenského a českého bábkového divadla, dejiny umenia a bábkarskú tvorbu na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave*. V Roku 2015 sa stala *prodekanou pre štúdium na uvedenej fakulte* a roku 2016 sa *habilitovala prednáškou Škôlkohra. Metodika výučby a jej uplatnenie v praxi*. V rámci vedeckovýskumného zamerania sa zaoberá *problematikou súčasného divadla pre deti a mládež*. Zúčastnila sa na *viacerých medzinárodných konferenciách*, *publikuje vo vedeckom časopise Slovenské divadlo*, *píše recenzie a odborné články do denníkov a časopisov (SME, kód – konkrétne o divadle a i.)* a je *stálou recenzentkou projektu Monitoring divadiel*. V RTVS Bratislava pôsobila ako *dramaturgička detskej relácie Trpaslíci*.“²⁶

„Aktuálne pôsobí v *Divadle TUŠ*, ktoré založila so svojimi spolužiakmi z *Katedry bábkarskej tvorby na VŠMU*. Ročne odohrajú *vyše 200 predstavení pre deti po celom Slovensku a Českej republike*. Účinkuje v *slovenských seriáloch* a *spolupracuje s neziskovou organizáciou Osmijanko*. Tá sa *špecializuje na podporu čitateľskej gramotnosti*. Často je *pozvaná na konferencie, prednášky a workshopy pre učiteľov, knihovníkov a pracovníkov s deťmi*. Jej *odborný výskum sa špecializuje na tvorbu pre najmenších*. *Píše recenzie a články do odborných časopisov*.“²⁷

²⁶ KRAJČ-ZAMIŠKOVÁ, Barbora. 2020. *Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla*. Bratislava: Divadelný ústav, Bratislava. ISBN 978-80-8190-061-7. str. 808.

²⁷ KRAJČ ZAMIŠKOVÁ, Barbora . <barbora.krajc-zamiskova@vsmu.sk> *Otázka na vás* [elektronická pošta]. 27.4.2024 [cit. 2024-4-27]. správa pre: ROMAN GAŽO <rgazo1@vmsu.sk>. Osobná komunikácia.

Toto bola moja premiéra v rámci tvorivého stretnutia s doc.Mgr.art.Mgr.Borborou Krajč Zamiškovou ArtD.. Pedagogické vedenie zo strany tak skúsenej profesionálnej osoby ma posunulo vo viacerých oblastiach ako bábkarských, tak manažérskych či ľudských. Stopercentná jasná pripravenosť a vízia určovali veľmi sľubné tempo tvorby. Vďaka Katedre bábkarskej tvorby a pani docentke sme mohli inscenáciu skúšať v priestoroch Bibiany, čo nám otvorilo možnosti zaoberať sa výlučne metodikou bábkového divadla pre detského diváka.

Herecké a bábkoherecké etudy smerovali k primárnej hranici vekového ohraničenia diváka 3+. V porovnaní s inými procesmi by som zhodnotil tento proces ako oveľa pokojnejší a ústretovejší s primeranou dávkou tlaku na nás ako bábkohercov. Pani docentka Zamišková si výrazne potrpela na spisovnosti slovenského jazyka na javisku.

Tým, že pani docentka ma prizvala do projektu robiť s magisterským ročníkom bábkoherečiek, vytvorila mi možnosť iného náhľadu na inscenačný celok z hľadiska skúseností mojich nových kolegýň. Napriek tomu, že moje herecké kolegyně sú odo mňa len o pár mesiacov staršie, majú za sebou bakalárske inscenácie, a teda môžem povedať, že som sa od všetkých zúčastnených mohol učiť umeniu bábkoherectva. Veľká vďaka patrí obom mojim spolutvorkyniam, Nadi Balacenkovej aj Michaelae Cingelovej za ich pokoru a priateľstvo pri tvorení inscenácie.

Jednou s prvých otázok docentky Zamiškovej bolo, či sme už niekedy robili bábkové divadlo pre deti. V mojom prípade sa nejedná o prvotnú skúsenosť. Prvý dotyk, ktorý som s bábkovým divadlom pre deti mal, bol už pred začiatkom štúdia na VŠMU. Spojil som sa s pár ľuďmi s umeleckým cítením a vytvorili sme rozprávku *Tanečné kráľovstvo*. Procesu *Violka Fialka a Móric Modrý* som preto veľmi vďačný, že ma naučil ako profesionálnejšie, jasnejšie a správnejšie pracovať s dnešným detským divákom.

Čo sa hlasovej a textovej zložky týka pani Zamišková si veľmi potrpela na výslovnosť a artikuláciu. Intenzívne nás viedla k tomu, aby konkrétne témy a otázky kladené deťom súzneli s ich jazykom.

Čo sa bábkohereckého prístupu týka, znovu som si pripomenul, že detský mozog nie je tak vyhranený a zadefinovaný ako ten dospelácky, funguje na úplne iných konšteláciách.

Nevadí mu, že vás niekedy ako herca na javisku vidieť. Dieťa to vie odfiltrovať, a to bolo niečo, s čím som ako bábkoherec v tejto inscenácii veľmi bojoval, aby som sa dokázal pri tom uvoľniť a nemal pocit, že tým dieťa oberám o mágiu a ilúziu.

Spôsob manažovania skúšok zo strany pani Zamiškovej bol nasledovný. Rozdelili sme si text na patričné výstupy a po dôkladnej príprave za stolom sme sa presunuli nahadzovať jednotlivé výstupy do priestoru. Neskôr, keď proces začal naberať na tvare, sme sa k nahodeným

výstupom vždy na ďalšej skúške vrátili a pridali k nemu nový nenahodený výstup. Takýmto spôsobom sme dospeli k nahodeni celku, až sme sa ocitli v generáلكovom týždni.

Inscenácia v Bibiane pripadla na výstavu *Mesiac farieb* a bola s ňou spojená. Celkovo by som inscenácii dal prívlastok *Oslava farieb*, pretože jej nosnou témou je oslava narodenín Violky Fialky a záchrana Mórica Modrého od minútia fialovej farby.

To ma dostáva ku filozoficko-psychologickej stránke inscenácie. Pri prvotných čítačkách sme sa dopracovali ku hlasovým hľadaniam postáv hrajúcich v inscenácii. Violka Fialka je dobrosrdečné dievča, ktoré sa rozhodne prebádať vesmír a vystaviť sa rôznym nebezpečenstvám pre dodanie farby mladému chlapcovi menom Móric Modrý. Tu vidíme, ako je tento charakter hlavnej postavy nebojácny, ochotný, zisťujeme, že je veľmi trpezlivý a každú ťažkú situáciu zvláda s pokojom a prijíma ju.

V systéme spoločenskej individuality pôsobí tento akt ako detail, a práve na to často ako dospelý zabúdame, že svet sa skladá z malých pomoci a malých detailov.

2.6 Bábkoherecká zložka

Bábka: *Psík Indigo*

Túto bábku som objavoval pomocou úchyty na jej chrbte a hlavičkového dreveného úchyty na zátylku hlavičky. Prvý problém, ktorý sa pri vodení vyskytol, boli nožičky. Boli nesúrodé a stále plápolali. O vyriešenie tohto problému sa postaral Martin Von Dubravay, rovnako ako aj o všetky opravy starej desaťročnej scény. Pohyb psíka, ako vyššie spomínam, som odpozoroval a hlavnú inšpiráciu bral u môjho vlastného psa, jazvečíka, zároveň som si prirodzene napozeral správanie takéhoto psa na internete. Indigo je charakter pomalého tempa a pohybov, no zároveň som ho vystaval ako psa so schopnosťou veľmi sa pre podnet zapáliť ako napríklad, keď ide o rušenie jeho komfortu, alebo plnenie potrieb, ako je hlad. Tým, že je stavaný na plnenie potrieb, vie sa veľmi výrazne potešiť každej situácii, v ktorej sa jedlo podáva a naopak, vie sa veľmi rozhorčiť, pokiaľ mu je jedlo odopierané respektíve sa oň má deliť. Na čom sme krásne mohli demonštrovať príbeh a dotváranie charakteru Violky Fialky ako typu človeka, ktorý sa rád podelí a rád pomôže. Psík Indigo nie je žiadny zloduch, alebo negatívna postava, jeho črty sú veľmi naklonené láske, no má rád svoje kruhy a svoj komfort a nemá rád, keď z nich rušený. K vypovadaniu dvoch pólov radosti či hnevu som si dopomáhal chvostíkom bábka *Indiga*, ktorý ako každý pes keď sa teší, vrtí chvostom a naopak, keď bol indigo mrzutý, aj jeho chvostík ostával na mieste, ani sa nepohol.

Bábka: *Móric Modrý*

Móric Modrý ako bábka ma zaujala hlavne tým, ako môže byť v jednoduchosti krásna. Bábka je typovo manekýn a z hlavičky je vyvedená tyčou od zátylku. Táto tyč je zakončená dreveným úchytom, s ktorým sa dobre manipulovalo. Moje trápenie pozostávalo z otázky manipulácie v okienkach. Trvalo mi dlhšiu dobu, kým som našiel uhly pre moje ruky výhodné a pre diváka viditeľné. Často sa mi stávalo, že mi Móric ubiehal do polôh, kedy ho divák nedokázal odvíňať. Táto problematika vznikla pri spojení veľkej bábky a malého otvoru okienka na stoličkovo ladenom tróne. Nakoniec po komunikácii s režisérkou Barborou Zamiškovou sme prišli na to, že sa musím absolútne uvoľniť v oblasti divákovho vnímania, mňa ako osoby a zameriavať sa pohľadom aj celou mojou prítomnosťou na bábku a tým prenesiem pozornosť na ňu.

ZÁVER

Na záver umeleckej reflexie by som chcel dodať, že výsledná forma inscenácie nadobudla množstvo odpovedí na moje otázky a posunula ma ako bábkohorca.

Naše skúšky vždy obsahovali prácu s tortou, spievanie tradičnej piesne *Veľa zdravia šťastia*. Počas tohto času som si pripomenul moju prácu v detskom zábavnom centre, kde mojou hlavnou náplňou bola práve organizácia detských osláv, takže som sa v príprave tejto pasáže cítil veľmi sebavedomo. Taktiež s radosťou budem navždy spomínať na prípravu prvého nástupu dvoch maliarov na scénu, ktorá vyvrcholila vzájomným súbojom v rámci detského šermu. Vďaka trpezlivej pedagogičke pani docentke Zamiškovej, vytrvalej práci študentiek Nadi Balacenkovej a Michaele Cingelovej som sa v procese cítil náramne produktívne a magicky.

Myslím si, že môžem pokojne potvrdiť, že naša práca mala zmysel a deťom aj nám dodala energiu. Bol to proces, kedy som sa o krok priblížil k detskému divákovi. Celý život sa budem snažiť, aby som svoje vnútorné dieťa nestratil. Chrániť si svoje vnútorné dieťa je dôležité.

POUŽITÁ LITERATÚRA

HLEDÍKOVÁ, I. Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla. Bratislava: Divadelný ústav, 2020, 854 s. ISBN 978-80-8190-061-7., strana 61

HLEDÍKOVÁ, I. Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla., strana 62

KRAJČ-ZAMIŠKOVÁ, Barbora. 2020. *Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla*. Bratislava: Divadelný ústav, Bratislava. ISBN 978-80-8190-061-7. str. 808.

PROKOPIUS Václav, ŠULISTA Petr. Tvořivá síla strachu, Praha: Triton, 2007. s. 15. ISBN 9788072549825

Joanna Maria Griendal, Diplomová práca - ENVIRONMENTÁLNE TÉMY V DIVADLE REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU V INSCENÁCII SEN O PRALESE, str. 36

HARTL, Pavel. 2004. *Stručný psychologický slovník*. Praha: Portál. ISBN ISBN 90-7178-803-1.,

PROKOPIUS Václav, ŠULISTA Petr. Tvořivá síla strachu, Praha: Triton, 2007. s. 15. ISBN 9788072549825

PALÍK, Peter. 2017. *1 + 3 bábkové hry*. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 119 s. ISBN 972-80-8195-011-7.

INTERNETOVÉ ZDROJE

Divadlo Š.E.M. 2024. *Bábkové divadlo pre deti aj dospelých Divadlo Š.E.M* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/>

ULIČIANSKA, Zuzana. *Vzal hlavu a gamby z úst odrezal. Dobšinského rozprávky nevhodné pre deti* Čítajte viac: <https://kultura.sme.sk/c/6751190/vzal-hlavu-a-gamby-z-ust-odrezal-dobsinskeho-rozpravky-nevhodne-pre-deti.html> [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/6751190/vzal-hlavu-a-gamby-z-ust-odrezal-dobsinskeho-rozpravky-nevhodne-pre-deti.html>

LINNAN LITERARY MANAGEMENT LLC. 2023. LINNAN LITERARY MANAGEMENT LLC [online]. [cit. 2024-2-10]. Dostupné na internete: <https://linnanliterary.com/emily-carroll>

TOKŠIAROVÁ, Veronika : Ahojte, sme Divadlo Š.E.M In Divadlo Š.E.M [online] dostupné na internete : <https://www.divadlosem.sk/o-n%C3%A1s>

J LEVITIN, Daniel J Levitin. *Why the modern world is bad for your brain* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.theguardian.com/science/2015/jan/18/modern-world-bad-for-brain-daniel-j-levitin-organized-mind-information-overload>

<https://www.divadlosem.sk/javiskov%C3%A9-diela> [online]. 2024. 27.3.2024 [cit. 2024-3-27]. Dostupné na internete: <https://www.divadlosem.sk/javiskov%C3%A9-diela>

<https://slovander.sk/pysno/o-slovenskych-rozpravkach-a-ich-najznamejsich-zberateľoch/>

SLOVANDER. <https://slovander.sk/pysno/o-slovenskych-rozpravkach-a-ich-najznamejsich-zberateľoch/> [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://slovander.sk/pysno/o-slovenskych-rozpravkach-a-ich-najznamejsich-zberateľoch/>

BIBIANA. *VIOLKA FIALKA A MÓRIC MODRÝ* [online]. [cit. 2024-4-17]. Dostupné na internete: <https://www.bibiana.sk/sk/podujatia/violka-fialka-moric-modryä>

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. 2020.[online]. [cit. 2024-4-26]. Dostupné na internete: <https://djgt.sk/ludia/peter-palik>

O nás. 2021. *Korene&Kosti* [online]. [cit. 2024-4-27]. Dostupné na internete: <https://www.koreneakosti.sk/>

O nás. 2021. *Korene&Kosti* [online]. [cit. 2024-4-27]. Dostupné na internete: <https://www.koreneakosti.sk/>

Repertoár Meydl. 2021. *Korene&Kosti* [online]. [cit. 2024-4-27]. Dostupné na internete: <https://www.koreneakosti.sk/repertoar/meydl/>

KRAJČ ZAMIŠKOVÁ,Barbora . < barbora.krajc-zamiskova@vsmu.sk> *Otázka na vás* [elektronická pošta]. 27.4.2024 [cit. 2024-4-27]. správa pre: ROMAN GAŽO <rgazo1@vmsu.sk>. Osobná komunikácia

PRÍLOHY

Príloha č. 1

ZOZNAM UMELECKEJ ŠKOLSKEJ ČINNOSTI

1. Ročník

Bábkoherectvo a bábkarská tvorba

Zimný semester

Názov: V Čechovovej koži (na motívy poviedky Antona Pavloviča Čechova – Gaštanka
(bábkoherectvo, bábkarská tvorba)

Premiéra: 25.01.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Mária Kecskéssová; doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.; MgA. Eva Farkašová

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Miroslav Tauchmann

Bábkarská tvorba

Letný semester

Názov: Etudy s marionetami

Premiéra: 01.06.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Kamil Kollárik

Účinkujúci: Rea Frlajsová, Michal Tomala, Adela Barantalová, Ema Slyšková, Alexandra Zeleňáková, Roman Gažo, Veronika Miftakhova, Polina Simonovova, Miroslav Tauchamann, Viktória Orendášová

Bábkoherectvo

Letný semester

Názov: Dr. Faust

Premiéra: 1.6.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Kamil Kollárik; Mgr. art. Martin Dubravay

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova, Miroslav Tauchmann

Herecké techniky

Zimný semester

Názov: Masky

Premiéra: 21.12.2021

Pedagogické vedenie: MgA. Jan Lepšík

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Miroslav Tauchmann

Letný semester

Názov: Ako sa zbláznit'

Premiéra: 12.05.2022

Pedagogické vedenie: MgA. Jan Lepšík

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Veronika Miftakhova, Miroslav Tauchmann , Roman Gažo

Názov: Moje bláznovstvo

Premiéra: 20.05.2022

Účinkuje: Roman Gažo

Javisková reč

Zimný semester

Názov: Sedemhlavý drak (Miloš Macourek)

Premiéra: 14.01.2022

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsova, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková

Letný semester

Názov: Nonsensy (Edward Lear)

Premiéra: 19.05.2022

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zelenáková

Prednes

Letný semester

Názov: O 10tich spravodlivých (Karel Čapek – Apokryfy)

Premiéra: 19.05.2022

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Roman Gažo

Hlasová technika

Zimný semester

Názov: Limbora, Limbora (ľudové piesne)

Premiéra: 16.12.2022 (video záznam)

Pedagogické vedenia: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Roman Gažo

Letný semester

Názov: Všetci ľudia povedajú (ľudové piesne)

Premiéra: 05.05. 2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Roman Gažo

Zborový spev

Zimný semester

Názov: Singing all together (Thord Gummesson)

Premiéra: 15.12.2021 (video záznam)

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zelenáková

Letný semester

Názov: Swing; Sing together – Singen wir alle; Slap and clap (Henry O. Millsby)

Premiéra: 05.05.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zelenáková

Workshop: Poetika bábkového divadla

Zimný semester

Názov: Ako sa zapáliť pre bábkové divadlo

Termín: 01.10.2021 – 03.10.2021

Pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky

Letný semester

Názov: Kráľ je nahý

Termín: 06.05.2022 – 08.05.2022

Pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky

Workshop: Divadlo objektu

Termín: 14.03.2022 – 25.03.2022

Vedenie: MgA. Jakub Maksymov

2. Ročník

Herec, bábka, objekt

Zimný semester

Názov: Noc s korytnačkou (Richard Pupała)

Premiéra: 30.01.2023

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Kamil Kollárik

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zelenáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

Bábkarská tvorba

Názov: Ručne stručne o mne

Premiéra: 18.01.2023

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Kamil Kollárik; Mgr. art. Zoja Zupková

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zelenáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova, Miroslav Tauchmann

Herec, bábka, objekt & Bábkarská tvorba

Letný semester

Názov: Princ a Princ (Linda De Haan)

Premiéra: 10.05.2023

Pedagogické vedenie: MgA. Katarína Aulitisová; Ing. arch. Markéta Plachá

Účinkujúci: Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Miroslav Tauchmann, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

Názov: Jelenie parohy (Edit Szűcs)

Premiéra: 10.05.2023

Pedagogické vedenie: MgA. Katarína Aulitisová; Ing. arch. Markéta Plachá

Účinkujúci: Miroslav Tauchmann, Viktória Orendášová, Roman Gažo

Názov: Žabie príbehy (Arnold Lobel)

Premiéra: 10.05.2023

Pedagogické vedenie: MgA. Katarína Aulitisová; Ing. arch. Markéta Plachá

Účinkujúci: Adela Barantálová , Roman Gažo

Bábkarské techniky

Letný semester

Názov: Pán Vankúšik

Premiéra: 22.05.2023

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Kamil Kollárik

Účinkujúci: Roman Gažo, Michal Tomala

Herecké techniky

Letný semester

Názov: Rango (autorský monológ)

Premiéra: 30.05.2023

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Peter Kadlečík

Účinkujúci: Roman Gažo

Improvizačné techniky a autorská tvorba

Zimný semester

Názov: VážeNIE

Premiera: 26.10.2022

Pedagogické vedenie: Adriana Totiková

Účinkujúci: Nad'a Balacenková, Michaela Cingelová, Roman Gažo, Emma Kováčová, Ema Slýšková, Michal Tomala

Letný semester:

Názov: Monológy (Johnny Depp: Rango)

Pedagogické vedenie : Mgr. art. Adriana Totiková

Účinkujúci : Roman Gažo

Javisková reč

Zimný semester

Názov: Šibeničné piesne (Christian Morgenstern)

Premiéra: 16.12.2022

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slýšková, Michal Tomala, Alexandra Zelenáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

Letný semester

Názov: Vojnové gule (Miloš Macourek)

Premiéra: 26.05.2023

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Roman Gažo, Adela Barantálová, Veronika Mifthakova , Polina Simonova

Názov: Sedemhlavý drak (Miloš Macourek)

Premiéra: 26.05.2023

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

Prednes

Zimný semester

Názov: Krvavé sonety (Pavol Országh-Hviezdoslav)

Premiéra: 16.12.2022

Pedagogické vedenie: doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

Letný semester

Názov: To je tá finta (Ann Jellicoe)

Premiéra: 26.05.2023

Pedagogické vedenie: : doc. Helena Čertíková

Účinkujúci: Roman Gažo

Hlasová technika

Zimný semester

Názov: Prodám Srdce (Jaroslav Ježek)

Premiéra: 15.12.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Roman Gažo

Letný semester

Názov: Can't help falling in love with you (Elvis Presley), Holduj tanci pohybu (Jiří Voskovec, Jan Werich , Jaroslav Ježek)

Premiéra: 15.12.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Roman Gažo

Zborový spev

Zimný semester

Názov: Dobrý pastier; Joy to the world (G. F. Handel); Audite Silete; Welcome in blue

Premiéra: 15.12.2022

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Michal Tomala, Alexandra Zeleňáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

Letný semester

Názov: Have a nice day (Lorenz Maierhofer); On Green Dolphin Street (Bronislau Kaper, Ned Washington)

Premiéra: 18.05.2023

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Janka Rýchla, ArD.

Účinkujúci: Adela Barantalová, Rea Frlajsová, Roman Gažo, Viktória Orendášová, Ema Slyšková, Alexandra Zeleňáková, Veronika Miftakhova, Polina Simonova

3. Ročník

Bakalársky projekt 1 – Bábkarská tvorba

Zimný semester

Názov: Viola Fialka a Móric Modrý

Premiéra: 17.12.2023

Réžia: doc. Barbora Zamišková, ArtD.

Dramaturgia: kolektív

Dramatizácia: doc. Peter Palik, ArtD.

Scénografia: Bábkové divadlo Žilina

Reprízy: 26.01.2024;

Účinkujúci: Michaela Cingelová , Nad'a Balacenková , Roman Gažo

Bakalársky projekt 2 – Bábkarská tvorba

Letný semester

Názov: Dokonalé Dieťa (Eva Borušovičová)

Verejná generálka: 20.05. 2024

Premiéra: 22.05.2024

Réžia: Roman Gažo

Dramaturgia: Roman Gažo a kol.

Dramatizácia: Roman Gažo a kol.

Scénografia: Lucia Jay Fišerová

Pedagogické vedenie: doc. Barbora Zamišková, ArtD.

Účinkujúci: Roman Gažo , Erik Šupčík , Adriana Moravčíková , Nora Gandi

Príloha č. 2

ZOZNAM MIMOŠKOLSKEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

Činoherná inscenácia Biele divadlo : Diskutéri

Réžia: Michal Paulovský a kol.

Dramaturgia: Barbora Mináriková

Premiéra : 13.7.2021

Reprízy: 20.11.2021

Účinkujú: Mária Gurská, Natália Kimličková, Kristína Matúšková, Dominika Svetlíková, Martin Cinger, Roman Gažo, Peter Král

Kamarát – študentský film

Točenie : 10.-18.10.2021

Postava : Feťák Miro

Réžia : Tibor Kozowski

The Walls – bakalársky film

Réžia Juraj Mráz

Dátum: 23.5-20.5.2023

Postava : KAIN

Treba si upratať – študentský film

Réžia : Benjamín Kopčay

Točenie : 22.3.2023

Účinkujúci : Roman Gažo, Adriana Moravčíková

Posledná Večera – animovaný film, vodenie javajky (bábka strašik)

Réžia: Ráchel Rimančíková

Točenie: 2.-3.12.2023

Vodenie bábky : Strašik (javajka)

Oteckovia – denný seriál Televízia Markíza

Postava : Samo Bobula

Trvanie: február 2022 – marec 2023

Vianočné slávnosti – v rámci vianočných osláv mesta

Maskot – Vianočka, Kapor

Dátum: 13.12.2022 ,23.11:2023

Rodinné prípady – točenie denného seriálu

Réžia: Adriana Totiková

Točenie: 23.-24.5.2023

Postava : Policajt

Rodinné prípady

Réžia : Vlado Fischer

Točenie: 18.-19.7.2023

Postava: Punker Rišo

Arabeska – bakalársky film

réžia: Vladimír Horník

dátum : január 2023

Postava: Vodič

Workshop Med a Prach

Názov : Text , rytmus a pohyb

Autor: Andrej Kalinka , Milan Kozánek

Dátum: 28.. – 1.5.2023

Tanečné Kráľovstvo - bábková inscenácia pre deti

Réžia: Vojtech Suchomer , Roman Gažo

Dramaturgia : Roman Gažo

Premiéra: júl. 2021

Lektorstvo divadelného krúžku DK Lúky

Trvanie : február – september 2023

Animátor voľného času JUMP FUN

Trvanie: September 2023 – Január 2024

Bratislavské hradné slávnosti

Dátum: 14.8.2022

Postava : Matej 3.

Kriminálka Kraj 2. séria - točenie seriálu

Točenie : november/december 2023

Postava : Bankár Jutka

Príloha 4.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA – INSCENÁCIA LESOM

Obr.1 - Bábka Ľudojed, inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr.2 - Performeri a odtrhnutie hlavy bábke Ľudojed, inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr. 3 – Vytvorenie bábkky „Biela pani“ z kusov odevov , Inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr. 4 – Vytvorenie bábkky „Biela pani“ z kusov odevov , inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr. 5 – Práca performerky s tieňohrou pri etude Mačička , inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr. 6 – Vnútorosti Mačičky, inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr. 7 - Bábky Janko a Marienka – inscenácia Lesom (foto. Veronika Trokšiarová)

Obr. 8 – pouličná estráda Morkadela– Festival Kremnické Gagy 2023

Obr. 9 – pouličná estráda La Familia – (zdroj: www.divadlosem.sk)

PRÍLOHA 5: OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA – INSCENÁCIA SEN O PRALESE

Obr.1 – Stretnutie Bambiho a jeho otca , inscenácia *Sen o pralese* (foto. Laura Černáková)

Obr 2. - Stretnutie Bambiho a jeho milej , inscenácia *Sen o pralese* (foto. Laura Černáková)

Obr. 3 – Mohutný dub tvorený performerom a babka veveričky , inscenácia *Sen o pralese* (foto. Laura Černáková)

Obr.4 - „Pán a jeho psík”, inscenácia *Sen o pralese* (foto. Laura Černáková)

Príhola 5

OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA - INSCENÁCIA VIOLKA FIALKA A MÓRIC MODRÝ

Obr.1 – Boris Fialan – inscenácia *Violka Fialka a Móric Modrý*

Obr2. – Móric Modrý - inscenácia *Violka Fialka a Móric Modrý*

Obr3. – Stretnutie - inscenácia *Violka Fialka a Móric Modrý*

Obr4. – Súboj maliarov -inscenácia *Violka Fialka a Móric Modrý*

Obr.5 – plagát - inscenácia *Violka Fialka a Móric Modrý* (zdroj. bibiana.sk)

Príloha 6

DISKUSIA PO PREDSTAVENÍ LESOM

Dátum: 15.11.2023

Zvukový záznam rozpravy po predstavení

Veronika : Hráme to druhý rok. V roku 2021 sme mali premiéru. Hráme to veľmi máličko. Môže to mať dokopy tak 15 repríz. Hrali sme to v rôznych priestoroch. Boli sme už aj v pivnici, v obrovských priestoroch kultúrneho domu Dúbravka. V obrovskom 300 sedadlovom javisku. V Divadle Jána Palárika v Trnave. Hrali sme to už aj v električke.

Divák : Môžem sa opýtať, že musíte to nejako prispôbiť, ten dej vždy tomu danému priestoru, alebo je to plus-mínus to isté, len s nejakými obmenami.

Richard : Áno aj. Isté časti musíme vždy prispôbiť. Napríklad v inscenácii využívame naháňačku so schodmi.

Michaela: Keď sme hrali v Dúbravke, v kultúrnom dome, preliezali sme cez celé javisko.

Divák: Keď na konci vytvárate koliečko a máte veľa divákov, ako to robíte? Prispôbite to tak, že vytvoríte viacej koliečok? Alebo ako ?

Veronika: Naposledy, keď sme hrali v priestore T3, kultúrny priestor, tak sme všetkých divákov nahnali do jedného vozňa električky, kde sme ich aj dosť statočne vydymili a zatvorili, takže tam bola intimita.

Lui: Kruh sa vlastne nemení, pokiaľ hráme v na javisku, tak je jedno či je divákov tridsať alebo päťdesiat, vždy ich naženieme do jedného kruhu ako húsiky, len ich viac natlačíme na seba.

Divák: Kde vznikla myšlienka na vytvorenie inscenácie Lesom ?

Veronika : René chcel spraviť horor a ja som ako režisérka prišla s komixom od Emily Carroll, ktorá sa inšpiruje Bratmi Grimmovcami a tiež tvorí vlastné komiksy. Toho času to bol veľmi predávaný komix v New York Times magazíne. A tak sme sa zhodli, že ideme robiť horor, a potom sme zistili, že jediný, kto z nás má rád horor je René, my ostatní sa veľmi bojíme. Takže sme pristúpili k tomu, poďme riešiť strach. Čo to je? A vtedy sme prišli na to, na čo sme prišli. Boli to také stretávania sa počas výskumov. Vznikali tam naše osobné konverzácie, to čo ste počuli boli vlastné osobné listy Phobovi , každý jeden z nás napísal vlastne jeden list, a keď sme si tie listy navzájom prečítali, zistili sme komu sa prihovárajú. A tým, že Phobos nemal ako mytologická postava vlastnú podobu, ale vždy sa menil na to čoho sme sa báli, tak sme si ho pretvárali takýmto spôsobom.

René: A je to zaujímavé, lebo z tej pôvodnej Emily Carol ani z bratov Grimmovcov tam vôbec nič nezostalo, pretože sme prišli na to, že k bratom Grimmovcom a k takýmto dielam my vlastne nemáme žiadny osobný vzťah. Jednoducho, bolo by to veľmi umelé. Ten rozhovor o strachu samotnom je veľmi intímna záležitosť. To delí strach v dielach od niečoho čoho sa naozaj bojím.

Divák: A čo ten Janko a Marienka? To nie je od Grimmovcov? To je práve náš Dobšinský.

Veronika : My sme ten strach skúmali, kde vlastne vznikol ako sa v nás vyvíjal. Dostali sme sa do detstva, kde sme zistili, že sme od mala učený v strachu, na ňom vyrastáme. Tam sme sa dostali k Dobšinskému. Presne tam sme začali preberať, ktoré veci nás desili, ako napríklad v rozprávke Braček Jelenček – macocha odreže prsník, aby s ním mohla nakrmiť deti a hlavne manžela. Vlastne takto sme sa dostali k týmto starým príbehom. U nás to bola Pani mačička.

Divák : Tiež som sa ako malý bál, keď poľovník dával vlkovi kamene do brucha. Uvedomíš si to až vtedy, keď je to reálne. Už to vidím pred sebou. To sa na konci ukazuje.

Veronika : Tam človek nachádza vlastne tie paralely. Síce sme si to čítali ako deti, ale čo vlastne sú tie kamene pre nás dnes? Čo tá Pani mačička?

Divák: Mne sa tiež veľmi páčila tá scénka s tou veľkou bábkou. V podstate tiež zbavenie moci strašidla alebo Fobosa. Zo začiatku, v podstate strach z neznáameho a už postupne zbavenie sa tam tej čarovnej moci zrazu pominulo. Zachytil som tu také témy ako sadizmus, nihilizmus, štokholmský syndróm. Pracovali ste aj s nejakými takými štúdiami?

Veronika : So štúdiami sme nepracovali, ale v podstate tie príbehy, alebo tie základy tých príbehov, či už boli zozbierané Dobšinským z minulosti, majú svoje presahy. A to je napríklad pre nás veľmi zaujímavé, pretože my si vždy pred predstavením hovoríme, čo vlastne tie postavy pre nás znamenajú, že každé jedno predstavenie, ktoré vidíte, reprízuje iné. Nie je iné formou a vizuálom, ale svojou energiou a tým, čo pre nás práve ten Fobos znamená. Vy ho síce vidíte v podobe vlka , Mačičky alebo Ľudojeda, čo si my vždy pred reprízou aj povieme, ale vždy je to niečo iné ,niečo nové. Posledné predstavenie Lesom sme vlastne hrali deň po voľbách.

Divák: Má to politický podtón. Je tam vidno politický presah u postavy Ľudojeda.

Veronika : Potom sa nám stávajú také zaujímavé príhody, ako vtedy v tom nákladnom výťahu sme si všimli až po štvrtej repríze, že tam máme Z-ko v tom výťahu.

René: Je to veľa na interpretácii diváka ,so všetkými vecami pracujeme viacmenej vedome, ale nie do takej úrovne, že jednoducho sme prišli so štúdiom nihilizmu. Nie s tým ,že diváka nejako nainfikovať , on tam prirodzene je prítomný, jednoducho je ,pretože tie príbehy sú všetky .Možno som sa zle vyjadril, možno to nebolo správne pochopené. Keď robíme brainstorming o Dobšinskom, či to nie je aj o tom. Tu je štokholmský syndróm a to by bolo možno dobré ukázať, že to má aj hlbší význam.

Veronika : Čím viac sa stretávame, tým viac si uvedomujeme, že v tých textoch ,o tom čo sme písali, teraz presne po roku si uvedomujeme, že sme tam zmienili aj štokholmský syndróm, že sa to úplne vyvíja. A my to presne nehovoríme, že je to tak. A v rámci priameho sa nám to nezdalo ani sme to tak nepomenovali, že sadizmus a tiež štokholmský syndróm, ale v rámci tých repríz to vyplynie samé a vtedy sa to pomenovanie deje.

A vtedy sa objaví to, čo potrebujeme teraz vidieť.

René: A práve sa to javí naopak, nieže poďme robiť sadizmus, ale v tom je sadizmus.

Veronika: Prečo nás to spája? Prečo sme to tam preniesli? Baví nás to skúmať. Vždy, keď sa stretávame a rozprávame o tom zakaždým uvidíme niečo iné.

René: Ved' aj ten sadizmus, to nemusí byť vždy len to sebapoškodzovanie fyzického charakteru, ale v umeleckej sfére musí byť človek trochu sadista. V takom zmysle, že koľko si na seba naložíš, koľko znesieš, ako krátko oddychuješ.

Divák : Istý sadizmus tam bolo vidieť, na tých schodoch, keď sa to opakovalo už piatykrát. Zbavenie strachu z Ľudojeda. Či to nebola náhoda, že sa zbavil strachu Ľudojed, alebo to bol zámer? Či hlava bola odtrhnutá spontánne? Alebo nie? Či sa strach definitívne stratil, alebo to bol len rozptyľovací manéver, zahovorenie a zvedenie pozornosti hrou s odtrhnutou hlavou?

Veronika: Vlastne Ľudojed prišiel o hlavu. Objavia sa Janko a Marienka, ktorí zostanú sami. A aj to, že oni hodia babu do pece je to dosť zvláštne pre konanie detí. Zaujímavý monológ pri tejto situácii, síce sme prežili v chalupe, ale sme sami v lese. Čo budeme robiť? Nie je jasné, čo sa s deťmi stalo, keď porazili ježibabu. Veľá nástrah, znova strach, hlad, neistota...A tiež myšlienka. Aký sme všetci šťastný, že máme pozitívne myslieť. Jupí! Život je skvelý! Zabili sme ježibabu! Som smutný. Vieš mi pomôcť? Buď šťastný! Netáraj! Mysli pozitívne! Smej sa!

Divák: Čo je pri tom dobré? Či zbaviť sa strachu v hlave? Alebo nie? A čo sa stane s nami, keď niekoho zabijeme?

Veronika: A je aj iná možnosť. Treba si to prejsť a nechať to za sebou? Respektíve sa toho strachu treba dotknúť? Možno najlepšie je sa strachu postaviť zoči voči a on má len takú moc, akú mu my sami dovoľíme.

Preklad

Ak nie je uvedené inak, z originálu som pre potreby citácií prekladal text ja, Roman Gažo.

Zdroje fotografií

Ak nie je uvedený iný zdroj fotografií a obrázkov, ide o fotografie a obrázky z môjho osobného archívu. Zároveň, ak nie je uvedený autor fotografie, či obrázku, autorom som ja, Roman Gažo.